

جامعة القاضي عياض
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
مراكش

المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن

1998

العدد : 30

فهرس

I - دراسات قانونية

* د. محمد الشافعي

7 - السمسرة في الزواج في القانون الفرنسي

* د. الهبير البياض

15 - مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ الأحكام

* د. محمد مومن

27 - آثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدين والغير

II - دراسات سياسية

* د. احمد مالك

83 - العرب وأسئلة العولمة

* د. صلاح الدين برحو

89 - " ظاهرة العنف الديني (الجزائر، مصر، فلسطين نموذجاً) "

133 III - أخبار جامعية

آثار الزهر الرسم بالنسبة للمدين والغير

* محمد مومن

مقدمة .

الالتزام ضرورة أساسية من ضرورات النشاط الاقتصادي في المجتمع الحديث، ذلك أن القدرة الذاتية والمحدودة للفرد فرضت حتمية اعتماده على الغير في تمويل ما يقوم به من مشاريع، أو تحقيق بعض حاجاته، وحتى تؤتي هذه العملية أكلها، يجب أن تتوافر لدى الدائن الثقة في أن المدين سيفي اختياريا بالدين عند حلول أجله، وإلا كان بوسع أن يحصل على حقه كاملا عن طريق التنفيذ الجبري على أموال المدين.

والأصل أن أموال المدين، الحاضرة والمستقبلية، تعتبر ضمانا عاما لدائنيه، وهم متساوون فيه، حيث يوزع ثمن أمواله عليهم، بنسبة دين كل واحد منهم، ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية⁽¹⁾.

على أن الاكتفاء بفكرة الضمان العام لا تخلو من مخاطر تهدد مركز الدائن في ضمان حقه، فاستنادا إلى حرية المدين في التصرف بأمواله، فقد يتصرف فيها تصرفا يعرض هذا الضمان للإضعاف، كما قد يقرر التزامات أخرى لدائنين آخرين، تؤدي إلى مزاحمة الدائن في هذا الضمان، استنادا لمبدأ المساواة بين الدائنين، أضف إلى ذلك طبيعة العلاقات القائمة في مجتمعات الحضارة المادية المعاصرة، وما يترتب عليها من تفكك في الروابط الاجتماعية، وضعف ثقة الفرد بالأفراد الآخرين.

ونظرا لتأثير مثل هذه الأخطار على الائتمان، فقد مكن القانون الدائن العادي من اتخاذ عدة وسائل ترمي إلى صيانة حقه في الضمان العام،⁽²⁾ إلا أن هذه الإجراءات بالرغم من أهميتها، تتطلب شروطا معقدة، ولا ينحصر أثرها على الدائن الذي قام بها، بل يزاحمه ويستفيد منها كل الدائنين الآخرين، كما أنها لا تمنع الخطر، إذ تقتصر غالبا على منع المدين من التصرف في أمواله تصرفا ضارا بدائنيه. أما حصول الدائن على حقه، رغم تكاثر الديون على المدين، فلا تضمنه هذه الوسائل المتعددة على اختلافها.

* رئيس مجلة بحلية الحقوق - جامعة القايم عياض - سواهش.

ونظرا لأن فكرة الضمان العام، رغم هذه الوسائل، تتضمن بعض المخاطر، فقد قرر المشرع بعض الآليات القانونية التي تحقق ضمانا يتحصن به الدائن الذي لا يقنع بهذا الضمان العام، وهي الضمانات العينية باعتبارها أكثر فعالية، وأقوى حماية للدائن، وملائمة للمدين، حيث يتعلق الضمان بمقتضاها بعين تكفل سداد الدين، وتعطيه حق أولوية، أو أسبقية في استيفاء دينه من هذه العين على باقي الدائنين، كما تمنحه حق تتبعها في أي يد انتقلت إليها.

ومن بين هذه الضمانات التي تخول هذه الحقوق للدائن نجد الرهن الرسمي الذي تعتبر دراسة نتائجه على المدين والغير موضوع هذه الدراسة.

والرهن الرسمي حق عيني تعبي، لا يقبل التجزئة، ويغول صاحبه حق الأفضلية في استيفاء دينه، وميزة تتبع الأموال المثقلة بهذا الحق، ويتميز بأنه يضمن في نفس الوقت، مصلحة الدائن، ويكفل له حماية قوية، دون أن يلقي على عاتقه أعباء أو تكاليف، ومصلحة المدين، لأنه يحقق له فائدة الاستمرار في استغلال عقاره وإدارته، على خلاف الرهن الحيازي، كما أنه يوفر للغير مبدأ الحماية القانونية من خلال عدم سريانه عليه إلا إذا كان مسجلا في السجل العقاري، ومن خلال العلانية التي يوفرها هذا التسجيل، بحيث يكون الغير على بينة من أمره، إذا أراد أن يقدم على القيام بأي تصرف يكون محلل العقار المرهون وعلاوة على ذلك يحقق فائدة اقتصادية، حيث يسمح بعلم إخراج العقار من دائرة تداول الأموال والثروات. والاستفادة من قوته الائتمانية.

والرهن الرسمي، متى توافرت شروطه، تكون له نتائج وآثار تنشأ بين طرفيه، وتمثل في الحقوق والالتزامات التي تترتب على كل أو لكل منهما، ولكن الجانب الأهم من آثار الرهن، هو ما يمكن أن يترتب عن نشوئه في مواجهة الغير.

وسنقتصر في هذه الدراسة على دراسة النتائج والآثار التي يرتبها الرهن الرسمي على المدين والغير، ولأجل ذلك، نرى تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين، نتناول في الأول آثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدين، وفي الثاني نستعرض آثاره بالنسبة للغير.

الفصل الأول

آثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدين

من أهم خصائص الرهن الرسمي أن المدين يحتفظ بحيازة عقاره، ويتحقق له بذلك فائدة الاستمرار في استغلاله وإدارته، غير أن بقاء الحيازة في يد المدين تستلزم من جهة حماية حقوق الدائن قبل حلول أجل الدين، وما يتطلبه ذلك من التزامات وواجبات على المدين للمحافظة على قيمة المرهون، وعدم تعرضها للتقصان، ومن جهة أخرى، مراعاة ما يخوله بقاء الحيازة في يد المدين من مباشرته كل السلطات التي يمنحها له حق الملكية، من استعمال واستغلال وتصرف، وما يستتبع ذلك من القيام ببعض الأعمال القانونية والمادية التي تمس المرهون.

فما هي الالتزامات التي يترتبها الرهن الرسمي على المدين لحماية حق الدائن المرتهن ؟ وما مدى تقييد هذا الحق لحقوق المدين في استعمال السلطات التي تخولها ملكيته للعقار ؟

لتبيان ذلك نرى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، ندرس في الأول الالتزامات التي يلتقيها الرهن الرسمي على عاتق المدين، وفي الثاني أثر هذا الحق على سلطات الراهن كمالك للعقار.

المبحث الأول

التزامات المدين الراهن

إن النظام القانوني للرهن الرسمي لا يقتضي تخلي المدين عن حيازة العقار المرهون، كما هو الشأن بالنسبة للرهن الحيازي، بل يبقى العقار في يد المدين وتبقى له بذلك كل السلطات التي يخولها له حق الملكية على العقار، في التصرف فيه، واستغلاله، أو إدارته، فله أن يقرر عليه حقا عينيا كالانتفاع أو الارتفاق، وله أن يرتب عليه رهنا آخر رسميا كان أو حيازيا، كما أن له الحق في تفويته⁽³⁾.

غير أن هذا الحق المعطى للراهن في تصرفه واستعماله واستغلاله للعقار الواقع عليه الرهن يجب أن لا يترتب عنه أي إضرار بحقوق الدائن المرتهن، وبذلك تتقيد هذه السلطات بالحق العيني الذي نشأ للدائن على العقار، يلتزم المدين من خلاله بضمان سلامة الرهن، وذلك بامتناعه عن أي تصرف قانوني أو مادي، يكون من شأنه، مباشرة أو بطبيعته نفسها، أن ينقص ضمانات الدائن مساسا بقيمة العقار، وإذا هلك هذا العقار

أو تعيب يكون للدائن الحق في المطالبة بالأداء بعد صدور حكم قضائي وفق الطلب، أو الحصول على زيادة في الرهن.

وسنبن في مطلب أول التزام المدين بضمان سلامة العقار، وفي مطلب ثاني أحكام هلاك أو تعيب العقار.

المطلب الأول

التزام المدين بضمان سلامة العقار

لم ينظم المشرع المغربي في ظهير 19 رجب 1333 (2 يونيو 1915) المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة، مفهوم هذا الالتزام أو مضمونه، إلا أنه بالرجوع إلى أحكام قانون الإلتزامات والعقود، نجد ينص في فصله 1179 على أنه "من أنشأ رهنا لا يحق له أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمة المهرن عما كانت عليه عند إبرام الرهن...".⁽⁴⁾ كما أنه بمفهوم المخالفة للفصل 139 من القانون نفسه، فإن المدين يلتزم بضمان سلامة الضمان وكفايته لحق الدائن، وهو ما يعني أن المدين يلتزم بأن يبقى محل الرهن بالحالة التي كان عليها عند انشاء الرهن،⁽⁵⁾ التي قبلها الدائن ضمناً لحقه، لأنه من الأهمية بمكان بالنسبة له أن يجد العقار يوم التنفيذ، بنفس القيمة المالية التي اعتمد عليها عندما منح المدين الإئتمان.

وهبت مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، في تحديدها لمضمون هذا الالتزام، بأن الراهن يلتزم كالبائع بضمان التعرض والاستحقاق،⁽⁶⁾ فلا يجوز له أن يقوم بأي عمل يكون من شأنه إنقاص ضمان الدائن المرتهن، كأن يخرب العقار المهرن، أو أن يتركه يتخرب.⁽⁷⁾ لذا فهو يضمن فعله الشخصي، كما يضمن تعرض الغير للدائن تعرضاً قانونياً، استناداً إلى سبب يعزى إلى الراهن.

وهذا يعني بالنسبة لضمان التعرض القانوني، أنه يتمتع على المدين أن يتصرف في المال المهرن، كلياً أو جزئياً، تصرفاً يحتج به في مواجهة الدائن المرتهن، ويكون ذلك فقط بعد الرهن وقبل تسجيله، كبيع العقار المهرن، أو ترتيب حق عيني عليه، أو رهنه لشخص آخر، قبل قيام الدائن الأول بتسجيل رهنه،⁽⁸⁾ وبالتالي فالنطاق الزمني للالتزام بالامتناع عن التعرض القانوني من جانب الراهن محدود بالفترة التي تسبق قيد الرهن، أما بعدها فإن هذا الالتزام يفقد معناه.⁽⁹⁾

كما أن الراهن يكون ضمناً لتعرضه المادي، بمعنى أنه يلتزم بالامتناع عن القيام بأي عمل مادي، إيجابي أو سلبي، يؤدي إلى انقاص قيمة العقار،⁽¹⁰⁾ كأن يخرب العقار،

كله أو بعضه، أو يتركه يتخرب، أو يقتلع الأشجار المغروسة، إلا بقصد تجديدها، أو يفصل العقارات بالتخصيص دون مهرب يقتضيه الاستغلال.

والملاحظ في هذا الصدد أن المشرع المغربي يختلف عن المشرع المصري في مسألتين : تتعلق الأولى باشتراط المشرع المصري أن يكون من شأن هذه الأعمال التي تجبز للدائن الاعتراض عليها "إنقاص ضمانه انقاصا كبيرا"، مما يطرح مشكل معيار تحديد متى يكون نقصان الضمان كبيرا، وذلك على عكس المشرع المغربي الذي أطلق مجرد النقص ولم يقيده.

أما الاختلاف الثاني، فيتعلق باشتراط المشرع المصري أن تؤدي هذه الأعمال إلى انقاص الضمان، في حين أن المشرع المغربي يشير إلى انقاص قيمة المرهون، أي قيمة العقار في حالة الرهن الرسمي. وواضح أنه إذا كان هناك ارتباط بين انقاص الضمان وانقاص قيمة العقار، من زاوية أن انقاص قيمة الثاني تؤدي غالبا إلى إنقاص قيمة الأول، إلا أن هذا الارتباط ليس بلازم، لأن نقصان قيمة العقار لا تؤدي بالضرورة إلى الانتقاص من الضمان، وذلك متى كانت قيمة العقار، حتى بعد النقصان، تكفي لسداد الدين، فيكون المشرع المغربي قد تشدد أكثر في تقييد الأعمال التي يمتنع المدين عن الاتيان بها، والتي من شأنها إنقاص قيمة العقار ولو لم تؤدي إلى انقاص الضمان.

ويلتزم المدين كذلك بضمان تعرض الغير، بادعاء حقوق على العقار المرهون، قمس بحق الدائن، كإدعاء الغير ملكية العقار بسند سابق على تسجيل الرهن⁽¹¹⁾ أو إدعائه بحق ارتفاع أو انتفاع على هذا العقار بعدما تم الرهن على أساس خلوه من مثل هذه الحقوق، أو ادعائه ملكية المنقولات الموضوعة بالعقار، والتي يشملها الرهن باعتبارها عقارات بالتخصيص.⁽¹²⁾

أما التعرض المادي الصادر من الغير، فإن المدين لا يضمه في التشريع المصري، حيث ينص في الفقرة الثالثة من الفصل 1048 من القانون المدني على أنه "إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف، أو تجعله غير كاف للضمان، كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه الأعمال، أو اتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر." أما المشرع المغربي، فلم ينص على هذه الحالة، وإن كان جاء في الفصل 1179 من قانون الالتزامات والعقود، أن المدين لا يحق له أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمة المرهون، ولم يشر إلى وقوع هذا الفعل من الغير.

والتزام المدين بضمان سلامة العقار هو وسيلة وقائية لمنع الانقاص من قيمة العقار المرهون، أما إذا أخل المدين بهذا الالتزام، ونتج عن ذلك هلاك أو تعيب للعقار المرهون، فإن القانون يرتب آثارا لمعالجة هذا الوضع.

المطلب الثاني

أحكام هلاك أو تعيب العقار

رأينا فيما تقدم، أن الدائن يمنح ائتمانه للمدين بناء على الضمان المقرر له على العقار المرهون، وبالحالة التي كان عليها عند تقديم الائتمان، لذا يجب أن تبقى حالة المرهون كما كانت عند نشوء حق الرهن. أما إذا تعرضت قيمة المرهون للانقاص بسبب الهلاك أو التعيب، أثناء قيام حق الرهن، فالدائن له اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ رهنه، حتى ولو كان دائنا تحت شرط أو لأجل. وتطبيقا لذلك فإن المشرع المغربي قرر في الفصل 178 من ظهير 19 رجب 1333، قرر أنه : "في حالة ما إذا كان الملك أو الأملاك موضوع الرهن هلكت أو تعيبت، بكيفية تجعلها غير كافية، لضمان حقوق الدائن، فيمكن لهذا الأخير أن يطالب حاليًا بالأداء بعد صدور حكم قضائي وفق الطلب، أو بالحصول على زيادة في الرهن".

ويلاحظ أن المشرع المغربي في هذا الفصل لم يميز بين الهلاك أو التعيب الواقع بفعل الراهن، أو الهلاك أو التعيب الناجم عن فعل الغير، أو لسبب أجنبي لا يد للراهن فيه، كما فعل عندما نظم أحكام هلاك المرهون أو تعيبه في الرهن الحيازي،⁽¹³⁾ بل يقرر مسؤولية المدين عن هلاك المرهون أو تعيبه في هذه الحالات جميعا، ويمنح الدائن، حماية لحقوقه، عند حصول الهلاك أو التعيب، الخيار بين أمرين :

الأول : إما المطالبة بالأداء فورا بعد صدور حكم قضائي، أي إسقاط أجل الدين، بسبب إضعاف الضمانات، وهذا الحكم ماهو إلا تطبيق للقواعد العامة في سقوط الأجل المنصوص عايتها في الفصل 139 من قانون الالتزامات والعقود،⁽¹⁴⁾ والتي نرى أنها تسري على هذه الحالة، فقط عندما يكون الهلاك أو التعيب بفعل المدين، على الرغم من عدم تمييز الفصل 178 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، بين سبب التعيب أو الهلاك، لأن المدين، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 139 من قانون الالتزامات والعقود، والذي يضع القاعدة العامة في أثر إنقاص الضمانات على أجل الدين، لا تسقط عنه مزية الأجل بقوة القانون، إذا كان انقاص الضمانات ناتجا عن سبب أجنبي عن إرادته.

والثاني : الحصول على زيادة في الرهن، ووفقا للأحكام العامة المشار إليها في الفصل 139 من قانون الالتزامات والعقود، ينطبق هذا الحكم على الحالة التي يكون فيها

سبب التعيب أو الهلاك لا يعزى إلى الدائن، فإذا لم تقدم هذه الزيادة في الرهن، حق للدائن أن يطلب تنفيذ الالتزام على الفور، ومع ذلك ليس للدائن المرتهن أن يتعسف في ممارسته لحقه، إذ أن طلبه بالحصول على الزيادة في الرهن يجب أن يكون مبررا حتى يمكن الاستجابة إليه.⁽¹⁵⁾

ويلاحظ أن الفصل 178 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، المنظم لحالة هلاك العقار المرهون أو تعيبه غير دقيق، فهو لا يميز بين أسباب هذا الهلاك أو التعيب، ليقرنها بالأحكام الواردة في القواعد العامة، من حيث سقوط مزية الأجل عن المدين، كما أنه ليس هناك ما يجبر الدائن على قبول الزيادة في الرهن لأن الخيار مقرر لمصلحته، وعلاوة على ذلك، لم يشير إلى مصير هذا الخيار إذا ترتب على الهلاك أو التعيب تعويض كاف للوفاء بالدين، كما أنه لم ينظم مسألة الفوائد أو الاستحقاقات الدورية التي قد يرتبها الدين، وذلك على عكس ما فعله المشرع المصري، الذي يميز ابتداءً، في الفصل 1048 منه، بين ما إذا كان الهلاك أو التعيب قد تسبب فيه الراهن بخطئه أم لا.

فإذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان للدائن، بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 1048، أن يقتضي ضمانا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا، ولا يملك المدين إجباره على اختيار أي من هذين الخيارين.⁽¹⁶⁾ وإذا اختار الدائن الوفاء الفوري بالدين فينبغي التفرقة بين فرضين :

- إذا كان هناك اتفاق على فائدة، فإن المدين سيدفع أصل الدين مع الفوائد عن المدة السابقة على الوفاء فقط، أي أنه سيعفى منها مستقبلا.

- أما إذا لم يكن هناك اتفاق على فائدة، فيذهب رأي أول إلى أن المدين له خصم مبلغ الفوائد محسوبة بالسعر القانوني، عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الأجل، من أصل الدين، وعلتهم في ذلك هي القياس على الفقرة الثانية من الفصل 1048، ودعوة الدائن إلى قبول عرض المدين في زيادة الرهن، كما أن القول بغير هذا الحكم فيه إثراء للدائن على حساب المدين بلا سبب. أما الرأي الثاني، فيرى أنه يجب على المدين أن يفي بالدين كله، أي دون أن يخصم منه ما يعادل قيمة الفوائد، عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين، لأن المشرع المصري لم ينص على الخصم في هذه الحالة، ولأن المدين مسؤول عن هلاك الضمان أو تلفه.⁽¹⁷⁾

أما إذا كان هلاك العقار أو تلفه بسبب أجنبي عن المدين، فإن الخيار يكون بداية للدائن، ولكنه خيار محدود في أن يقبل بقاء الدين بلا ضمان، أو أن يرفض ذلك، وفي هذه الحالة ينتقل الخيار للمدين الذي له أن يختار بين أن يقدم ضمانا كافيا، دون أن يحدد

المشرع المصري نوعه، وهل هو مساو للضمان الأصلي، أو أن يختار وفاء الدين فوراً، ولا يمكن للدائن إجباره، لأن الهلاك لم يحدث بخطئه، بل بسبب أجنبي. وهو ان اختار الوفاء، فسواء كان هناك اتفاق بين الأطراف على فائدة أو لم يكن، فإن المدين يدفع أصل الدين أو ما بقي منه، مع الفوائد المستحقة، أو ما يعادلها بالسعر القانوني، عن المدة السابقة عن الوفاء، أي أنه سيعفى من هذه الفوائد عن المدة المتبقية ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ استحقاق الدين أصلاً، وهذا أمر طبيعي، لأن الفوائد هي مقابل الانتفاع بالنقود، وهو مالم يتحقق.

وتنطبق جميع هذه الحالات، سواء كان هلاك العقار مادياً، كتهدم البناء أو احتراقه...، أو قانونياً كخروج المال من ذمة المدين بشكل لا يستطيع معه الدائن تتبعه، كما لو نزع ملكيته للمنفعة العامة، أو زالت ملكيته بأثر رجعي، لأي سبب من الأسباب، كالبطلان أو الفسخ، مع مراعاة حماية الدائن حسن النية، وسواء كان الهلاك كلياً أو جزئياً، مع ملاحظة أنه في حالة الهلاك الجزئي يظل الرهن على الجزء الذي بقي، ويكون ضامناً للوفاء بكل الدين طبقاً لقاعدة عدم تجزئة الرهن.

ولا يقصد بالهلاك أو التعيب نقص قيمة المرهون لعوامل اقتصادية معينة، كهبوط الأسعار لظروف طارئة.

ولكن إذا ترتب على هلاك العقار أو تعيبه حلول مال آخر محله، فهل يمنع هذا الحلول من تطبيق أحكام الفصل 178 من ظهير 19 رجب 1333، بما تمنحه من خيارات للدائن، على اعتبار انتقال حق الدائن على هذا المقابل الذي حل محل العقار المرهون ؟

الواقع أن المشرع المغربي لم يورد نصاً خاصاً يميز انتقال حق الدائن المرتهن رهناً رسمياً على هذا المال الذي حل محل العقار المرهون، في ظهير 19 رجب 1333 هـ، كما فعل في الرهن الحيازي، عندما نص في الفصل 1181 من قانون الالتزامات والعقود على أنه "يمتد الرهن الحيازي بقوة القانون إلى التعويضات المستحقة على الغير بسبب هلاك المرهون أو تعيبه، أو بسبب نزع ملكيته للمنفعة العامة، وللدائن أن يتخذ كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقه في مقدار التعويضات"، فهل يمكن القياس على هذا الفصل وتطبيقه في صدد الأحكام الخاصة بالرهن الرسمي، رغم أن النص ورد عاماً، وأن هذا المال الذي حل محل العقار المرهون ليس له ذاتية مستقلة مثله، وإنما ينصهر في ذمة المدين، ويصعب على الدائن ممارسة سلطته عليه.

نرى على الرغم من ذلك، أن الهلاك أو التعيب الذي يستتبعه تطبيق الفصل 178، هو الهلاك الذي لا يترتب عليه حلول مال مساو في القيمة محل العقار، وأنه ليس هناك

ما يمنع من القياس على أحكام الفصل 1181 ق ل ع، خصوصا وأن بعض القوانين المقارنة قد اتجهت هذا الاتجاه، ومنها القانون المدني المصري، الذي نص في المادة 1049 منه على أنه "إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبه إلى الحق الذي يترتب على ذلك، كالتعويض أو مبلغ التأمين، أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة".

المبحث الثاني

أثر الرهن الرسمي على سلطات المدين بملك للعقار المرهون

إن ترتيب الرهن الرسمي على العقار، وإن كان لا ينزع عن المدين ملكية العقار، ولا يسلبه حيازته، ومن ثمة يظل مالكا للعقار المرهون، وتثبت له، بهذه الصفة، كل سلطات المالك من تصرف واستعمال واستغلال، إلا أنه ينشيء للدائن حقا عينيا تبعيا على هذا العقار، ضمانا للوفاء بدينه، ويخوله، عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به، اتخاذ الإجراءات التي تنتهي ببيع العقار تمهيدا لاستيفاء حقه من ثمنه.⁽¹⁸⁾

وإذا كانت مراعاة مصلحة المدين كمالك، تقتضي القول بحريته في استعمال سلطاته كمالك للعقار المرهون، فإن مراعاة حقوق الدائن كصاحب حق عيني مقرر على العقار، تقتضي حماية لهذا الحق، منع المالك من مزاوله السلطات التي يترتب عليها الانتقاص من قيمة العقار. وبالتالي لا يصبح للمدين على العقار المرهون ذات السلطات التي تثبت له عليه قبل الرهن، أو على أي مال آخر مملوك له غير محمل بأي حق للغير، بل تقتيد سلطاته على هذا العقار نتيجة التزاماته كراهن.

والمبدأ المقرر في هذا المجال، أن للراهن كأصل عام، أن يمارس على العقار المرهون السلطات التي يخولها له حق الملكية، بشرط ألا يضر بحقوق الدائن المرتهن، فإذا ترتب عليها إضرار بالدائن، امتنع على المدين استعمالها.

ويختلف مدى التقييد الذي يرد على هذه السلطات بين فترتين، حيث يكون بشكل أقل في الفترة التي تبدأ منذ قيام الرهن، وتنتهي بالحجز على العقار، وهي الفترة السلمية للرهن، كما يسميها بعض الفقه⁽¹⁹⁾ ويكون مصدر التقييد الرهن ذاته، ويكون بشكل أكثر في فترة حركة الرهن، وهي الفترة التي تبتدي باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار، ويكون أثرا من آثار التنفيذ.⁽²⁰⁾

ولدراسة تطبيق المبدأ العام الذي سبقت الإشارة إليه، سندرس سلطة المدين في التصرف في العقار في المطلب الأول، وسلطته في استعمال واستغلال هذا

المطلب الأول

سلطة المدين في التصرف في العقار

عندما تعرض المشرع المغربي لأحكام الرهن الرسمي، لم يتطرق لسلطة الراهن في التصرف بالرهون، غير أنه كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن هذا الحق حق مسلم به، على أساس عدم المساس بحق الدائن المرتهن، وذلك نظرا لأن هذا الحق لا يتنافى وأحكام الرهن الرسمي من جهة، وأن المشرع المغربي نفسه قرر، في الفصل 1177 من قانون الإلتزامات والعقود بخصوص الرهن الحيازي، أن من رهن شيئا لا يفقد الحق في تفويته، كما أن الدائن يستطيع التنفيذ على العقار المرهون حتى بعد خروجه من ذمة المدين من جهة ثانية.

لذلك فحق المدين في التصرف في العقار المرهون رهنا رسميا، كليا أو جزئيا، حق مؤكد، رغم انتفاء النص، ولا يتقيد إلا بعدم الإضرار بحق الدائن الذي تعلق بالرهون. وفي هذه الحالة ينبغي التفرقة بين التصرف المادي والتصرف القانوني.

فمن حيث التصرفات المادية، يستطيع المدين القيام بها إذا كان من شأنها أن تزيد من قيمة العقار، كما لو أقام بناء على الأرض المرهونة، أو زرع بها أشجارا، وحسب الفصل 159 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، يمتد الرهن إلى التحسينات المحدثه بهذا العقار.

أما التصرفات الأخرى، فيستطيع القيام بها إذا كان لا يترتب عليها المساس بقيمة العقار، لأنه إذا كان المالك في الأصل لا يسأل عن الأضرار التي قد يلحقها بملكه، فإن وجود الرهن يجعل المدين الراهن مسؤولا، إذا ما ترتب على أعماله أو تمتعه بملكه انتقاص في قيمة العقار.

وفيما يتعلق بالتصرفات القانونية في العقار المرهون، فإن التصرفات التي تضر بالدائن هي التي يجريها المدين بعد عقد الرهن وقبل تسجيله في السجل العقاري، أما بعد تسجيل الرهن، فإنه يجوز للمدين أن يجري على العقار المرهون كافة أنواع التصرفات المرتبة لحقوق عينية أصلية أو تبعية، فيستطيع أن يبيعه، أو يقر عليه حق انتفاع، أو يرتب عليه حق رهن رسمي أو حيازي، وذلك ما نصت عليه صراحة المادة 1043 من القانون المدني المصري، حيث قضت بأنه: "يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون... وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن".

ويعتبر تصرفه صحيحا ولو تصرف فيه مجزئا إلى أشخاص متعددين، رغم أن ذلك سيضر الدائن، حيث يرغمه على تتبع العقار للتنفيذ عليه في أيد كثيرة، وما يقتضي ذلك من إجراءات، كما قد يضطره إلى قبول الوفاء بحقه مجزء.⁽²¹⁾

وقد اختلف الفقه حول جواز اشتراط عدم التصرف في العقار، حيث ذهب رأي إلى جواز ذلك، استنادا إلى صحة الشرط المانع من التصرف بوجه عام، إذا توافر له شروط صحته، وهي الباعث المشروع والمدة المعقولة،⁽²²⁾ في حين ذهب الرأي الراجح في الفقه إلى عدم جواز هذا الشرط، لأن من شأنه تفويت الغرض الأساسي الذي قام نظام الرهن الرسمي لتحقيقه، وهو التوفيق بين حرية الراهن في التصرف في العقار المرهون، ليتمتع بأكبر قدر من مزايا ملكه، وبين ضمان حق الدائن بمنحه الحق في تتبع العقار المرهون إذا تم التصرف فيه إلى الغير⁽²³⁾. بالإضافة إلى ارتباط تصرف الراهن بالمرهون بالنظام العام.⁽²⁴⁾ والواقع أن الحديث عن سلطة المدين الراهن في التصرف في العقار المرهون، لا ينصب على نفي أو تأكيد هذه السلطة، فهي مؤكدة، ولكنه ينصب على وضع معيار للحد الذي يضر هذا التصرف بالدائن المرتهن، وبين علاج هذا الضرر،⁽²⁵⁾ فيكون جائزا وناظرا كل تصرف أو عمل لا يتجاوز هذا الحد، وبالتالي لا يمس الرهن.

المطلب الثاني

سلطة المدين في استعمال واستغلال العقار

إذا كان المدين، رغم وجود الرهن، يحتفظ بسلطة التصرف في عقاره، فإنه تبقى من باب أولى باقي سلطات المالك في استعمال واستغلال العقار المرهون، فيجوز له أن يستعمله سواء بنفسه أو بواسطة الغير.

أما من حيث الاستعمال، فيحق للمدين، بعد الرهن، أن يستعمل المرهون كما كان يستعمله قبل الرهن، فإذا كان منزلا يحق له الاستمرار في السكن فيه، وإذا كان أرضا زراعية فله أن يزرعها... على أن حقه في الاستعمال مقيد بعدم الإضرار بحق الدائن، وذلك بأن لا يترتب على هذا الاستعمال الانتقاص من قيمة المرهون.

أما فيما يتعلق بحق الاستغلال، فيحق للمدين أن يستغل العقار، سواء بنفسه أو بواسطة الغير، وأن يستأثر بما يغله من ثمار إلى حين تبليغه بالانتذار الرسمي، حيث ينص الفصل 475 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية على أنه "يمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان، وتعقل ثمار هذا العقار ومداخيله عن المدة اللاحقة للتبليغ، وتوزع بنفس المرتبة مع ثمن العقار نفسه".

ومن أهم أنواع الاستغلال نجد كراء العقار وقبض أجرته أو تحويلها، والذي يتقيد بدوره بعدم الانتقاص من حقوق الدائن، لذلك يتمين التفرقة بين حالتين :

1 - إذا أبرم عقد الكراء قبل الرهن، فإنه يسري في حق الدائن المرتهن لكامل مدته، إلا أنه إذا تجاوزت مدته ثلاث سنوات، فإنه لنفاذه يجب أن يتم تسجيله في السجل العقاري، وذلك طبقاً للفصل 65 من ظهير 9 رمضان 1331 (13 غشت 1913) المنظم لمسطرة التحفيظ العقاري، الذي ينص على أنه "يجب أن تشهر بواسطة تسجيل في السجل العقاري... جميع أكرية العقارات التي تفوق مدتها ثلاث سنوات..." أما إذا كانت مدتها أقل من ثلاث سنوات، فهي تعتبر من أعمال الإدارة العادية التي لا يترتب عليها ضرر كبير للدائن والغير، فلم يشترط المشرع في نفاذها التسجيل في السجل العقاري، واعتبرها صحيحة وناقذة، ولو لم تسجل. غير أن هذه الأكرية الأخيرة التي لم يقع اشهارها للعموم، فإنه لا يجوز التمسك بها في مواجهة الغير، حسب الفصل 68 من الظهير نفسه، لكل مدة تتجاوز ثلاث سنوات، تحسب من اليوم الذي تنتج فيه هذه الاتفاقات أثرها.

2 - إذا أبرم عقد الكراء بعد الرهن، فإذا كان ثابت التاريخ قبل تاريخ الإنذار الرسمي فإنه ينفذ في حق الدائن طبق الشروط المحددة في الفقرة أعلاه. أما إذا كان بعد تاريخ الإنذار الرسمي، فإنه لا ينفذ في حق المرتهن إلا إذا كان من أعمال الإدارة الحسنة،⁽²⁶⁾ ومرد ذلك إلى أن الثمار تلحق من تاريخ الإنذار الرسمي، "والإيجار تصرف في الثمار، فلا يسمح به بعد تسجيل التنبيه، إلا إذا كان من أعمال الإدارة الحسنة"،⁽²⁷⁾ ويمكن القول إن نفس الحكم يؤخذ به في التشريع المغربي حيث ينص الفصل 475 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى على مايلي : "إذا لم تكن العقارات مكترة وقت الحجز، فإن المنتفذ عليه يبقى حائزاً لها بصفته حارساً قضائياً حتى يوم البيع مالم يصدر الأمر بغير ذلك، ويمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزداد أنها أبرمت أضراراً بحقوقه..". بمعنى آخر، إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة، وانتفتت شبهة الإضرار بحقوق الدائن، فإنها تسري في مواجهته.

وإذا كانت الثمار تلحق بالعقار المرهون منذ تبليغ الإنذار الرسمي، وهذا يسري على الأجرة باعتبارها من ثمار العقار المرهون، ويعني ذلك من جهة أن الأجرة تكون حقا خالصا للمدين قبل هذا التاريخ، وله أن يتصرف فيها ولو قبل استحقاقها، فله أن يقبضها مقدما، أو أن يحولها إلى غيره، مادام لم يصدر عن غش أو بقصد الإضرار بالدائن.

إلا أن الدائن الذي سيتعلق حقه بهذه الثمار، قد يجد نفسه أمام عقار استنزفت طاقته الإيجارية لمدة طويلة، مما يترتب عليه نقص في قيمته الاقتصادية، لذلك أوجب

المشروع في الفصل 65 من ظهير 9 رمضان 1331 هـ، تسجيل كل إبرام أو حوالة لقدر مالي يوازي كراء بناء أو أرض لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء.

ومن جهة أخرى، إن الأجرة تلتحق بالرهون من تاريخ توجيه الإنذار الرسمي، فمن هنا التاريخ تصبح الثمار المدنية مثقلة بحق الرهن، ويسأل المدين عنها، وللدائن أن يكلف المكسري بعدم أداء الأجرة للمنفذ عليه، ويكون ذلك بمثابة حجز على الأجرة تحت يد المكسري، وبدون الحاجة إلى إجراء آخر، وهذا ما قرره الفقرة الثالثة من الفصل 475 من قانون المسطرة المدنية، حيث نصت على أنه "يعتبر الاشعار الموجه للمكسرين من العون المكلف بالتنفيذ طبق الطرق العادية للتبليغ بمثابة حجز لدى الغير بين أيديهم على المبالغ التي كانوا سيؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ بالنسبة للمدة الموالية لهذا التبليغ".

وفي هذا الصدد، تنص المادة 1046 من القانون المدني المصري على أنه "لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.

أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن، ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة".

الفصل الثاني

آثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير

الأهمية الحقيقية لآثار الرهن الرسمي، وكل ضمان عيني بصفة عامة، تظهر فيما يرتبه حق الرهن للدائن المرتهن في مواجهة الغير، من ميزة التقدم في استيفاء حقه المضمون بالرهن على غيره من الدائنين، ومن ميزة تتبع العقار في يد من قد تنتقل إليهم ملكيته بعد ترتيب هذا الرهن، باعتباره الأثرين المقصودين من هذا الحق. وعلى ذلك فإن سلطتي التقدم والتتبع لا معنى لهما إذا لم يكن ثمة غير.⁽²⁸⁾

وفي ضوء بيان الغاية الأساسية من الرهن، وهي تحقيق ميزتي التقدم والتتبع، يمكن تحديد المقصود بالغير، الذي تبدو أهمية سريان الرهن بالنسبة لهم، فهو أولا من يتأثر بتقدم الدائن المرتهن في استيفاء حقه، وهؤلاء هم الدائنون العاديون للراهن، وكذا الدائنون أصحاب الضمانات العينية المتأخرة في المرتبة، وهم ثانيا، من تتأثر حقوقهم بقدرة الدائن المرتهن على تتبع العقار المرهون في أيديهم، أي من يكتسبون على العقار المرهون حقوقا عينية أصلية، بعد ترتيب حق الرهن.⁽²⁹⁾

وسريان الرهن الرسمي على الدائنين العاديين، وعلى الدائنين أصحاب الضمانات العينية الذين تتأخر مرتبة حقوقهم عن مرتبة حق المرتهن، وكذا على مكتسبي الحقوق العينية الأصلية على العقار المرهون، بعد الرهن، يتوقف على تسجيل هذا الرهن في السجل العقاري ومنذ تاريخ هذا التسجيل، حيث يعتبر كل حق عيني متعلق بعقار محفظ غير موجود بالنسبة للغير، إلا بتسجيله، وابتداء من يوم التسجيل في السجل العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، حسب نص الفصل 66 من ظهير 9 رمضان 1331 هـ، ولأجل ذلك يجب أن يشهر، بواسطة هذا التسجيل عقد الرهن الرسمي (الفصل 66 من ظهير 9 رمضان 1331 هـ)، إذ أنه لا ينتج أي أثر، ولو بين الأطراف، إلا من تاريخ التسجيل المذكور (الفصل 67 من الظهير نفسه)، وكل رهن رسمي مقيد بكيفية منتظمة في الرسوم العقارية يحتفظ برتبته وصلاحيته بدون إجراء جديد (الفصل 161 من ظهير 19 رجب 1333 هـ).⁽³⁰⁾

فبالنسبة للدائنين العاديين، لا يفضل المرتهن على أي منهم في استيفاء حقه من العقار المرهون، إلا إذا كان رهنه مسجلا، دون أن تكون هناك أهمية لتاريخ التسجيل، لأن الدائن المرتهن يتقدم على الدائنين العاديين جميعا، بصرف النظر عن تاريخ تسجيل هذا الرهن. أما بالنسبة للدائنين الآخرين، أصحاب الضمانات العينية، فيكون سريان حق الدائن المرتهن عليهم بالتسجيل، وتحدد مرتبة حقه بالنسبة لحقوقهم بتاريخ هذا التسجيل، فلا يكون مفضلا عليهم، إلا إذا كان تسجيل رهنه سابقا لشهر حقوقهم على العقار المرهون بالتسجيل.

أما مكتسبو الحقوق العينية الأصلية على العقار المرهون، فلا يكون للمرتهن تتبع العقار في أيديهم للتنفيذ عليه إلا إذا كان رهنه مسجلا وكان هذا التسجيل قبل كسبهم لحقوقهم على هذا العقار.

يتضح من كل هذا أن التسجيل هو أساس سريان حق الرهن الرسمي على الغير، والذي يعني مباشرة الدائن المرتهن لميزتي التقدم والتتبع.

وستتناول كلا من المسألتين في مبحث مستقل على الشكل التالي :

المبحث الأول : أثر الرهن الرسمي بالنسبة للدائنين (حق التقدم)،

المبحث الثاني : أثر الرهن الرسمي بالنسبة للحاتز (حق التتبع)،

المبحث الأول أثر الرهن الرسمي بالنسبة للدائنين (حق التقدم)

إن الغاية الأساسية التي يسعى إليها الدائن المرتهن من خلال الضمان العيني عموماً، هي تخويله سلطة استيفاء حقه محل الضمان، وذلك بالتقدم على غيره من دائني المدين، العاديين منهم والدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة، فهو يعني حق الدائن في الأفضلية أو الأولوية عند توزيع ثمن العقار المرهون على هؤلاء الدائنين، وبالتالي فهو لا يحتاج لممارسته إذا لم يكن الراهن مديننا لأحد سواه، لأن حق التقدم يفرض تعدد الدائنين وهم يتنازعون الاستثثار بمبلغ معين، ويمارس هذا الحق سواء كان المال المرهون في يد الراهن أو انتقل إلى الغير.⁽³¹⁾

وعليه تقتضي دراسة هذا الحق تحليل معناه ونطاقه، وتحديد مرتبة الأفضلية عند التزام بين الدائنين، ولذلك، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين: نبين في الأول نطاق حق التقدم من حيث الأموال والديون، وفي الثاني كيفية تحديد مرتبة الدائن المرتهن.

المطلب الأول نطاق حق التقدم

يقتضي بيان أثر الرهن الرسمي بالنسبة للدائنين، وبالتالي بيان سلطة التقدم التي يمنحها الرهن للدائن المرتهن لتحديد الأموال التي يستطيع الدائن أن يباشر على ثمنها هذا الحق، أو ما يعبر عنه بوعاء حق التقدم من جهة أولى، وبيان الديون التي يستوفيهها الدائن بالتقدم على سائر الدائنين، وهو ما يعبر عنه بمحل حق التقدم من جهة ثانية.

أولاً - وعاء حق التقدم

ويقصد به المال الذي يستوفي منه الدائن حقه بالتقدم على الدائنين الآخرين، وحيث إن الرهن الرسمي لا يرد مبدئياً إلا على العقار، فإن هذا الأخير يكون أصلاً هو وعاء التقدم.

وقد اشترط المشرع المغربي في الفصل 177 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، أن يعين المال المرهون في عقد الرهن، وهو ما يعبر عنه بتخصيص الرهن من حيث العقار المرهون، ويجب فهم وعاء التقدم بشكل متسع، بحيث ينصرف إلى كل مشتقات حق الرهن، الذي لا يقتصر على العقار بحد ذاته، بل يمتد بقوة القانون، حسب الفصل 159 من ظهير 19 رجب 1333، إلى التحسينات المحدثه به، ولو لم ينص عليها في سند الرهن.

ويشترط في هذه التحسينات أن تكون قد التحقت بالعقار بطبيعته، أو أن تكون من قبيل العقارات بالتخصيص، وأن تكون من توابع العقار، لأن الرهن الرسمي لا يرد مبدئياً إلا على العقار، وسواء كانت عقارات بالتخصيص، أو حقوق ارتفاع، أو انشاءات، أو إضافات، وسواء كانت بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان. إلا أن وعاء التقدم هنا يجب أن يكون مبلغاً من النقود، لأن حق المرتهن لا ينصب على العقار، ككيان مادي، بل يرد على القيمة الاقتصادية التي يمثلها هذا العقار، وليس له على العقار إلا الحق في حجزه وبيعته، فيكون وعاء التقدم هو المقابل النقدي للعقار المرهون، لذلك لا يهد من تحول هذا العقار، أو أي مال مرهون إلى مبلغ من النقود، ويكون ذلك عادة عن طريق بيع العقار إما رضاً أو جبراً عن طريق القضاء، بناء على طلب الدائن المرتهن، أو طلب أي دائن آخر، وسواء تم هذا البيع والمال في يد الراهن أو انتقل إلى الغير.

ويمكن أن يتحول وعاء التقدم من العقار وملحقاته إلى كل ما يحل محله من مقابل نقدي كالتعويض عن نزع الملكية، أو التعويض على المسؤولية، أو مبلغ التأمين، رغم عدم وجود نص صريح يقضي بهذا التحول في ظهير 19 رجب 1333 هـ، ولكن الفصل 1181 من قانون الالتزامات والعقود يسعفنا للقول بجواز انتقال حق الدائن المرتهن في التقدم على أي مقابل نقدي يستحق عن المرهون، كما أن هناك نصوصاً قانونية تتعلق بحالات خاصة لهذا الانتقال، كحالة انتقال حق الدائن إلى مبلغ التأمين عند هلاك المرهون بموجب الفصل 37 من ظهير 28 نونبر 1934 المتعلق بعقود التأمين.

ثم إن ممارسة حق التقدم يقتضي أن يكون العقار المرهون قد تحول إلى مبلغ من النقود، وذلك ببيعته، إما رضاً أو قضاءً، وإذا كان البيع لا يعدو أن يكون وسيلة لتقويم قيمة العقار نقدياً، فإنه يترتب على ذلك منطقياً أن تكون كل وسيلة تحقق هذه الغاية توجب أن يستفيد منها الدائن المرتهن،⁽³²⁾ وتعليل ذلك هو أن حق الدائن المرتهن لا يرد على العقار في كيانه المادي، ولكنه ينصب على القيمة الاقتصادية التي يمثلها هذا العقار، والترجمة النقدية، أي ما كان مصدرها لهذه القيمة الاقتصادية، يتعلق بها حق الدائن المرتهن، ويباشر عليها حق التقدم، سواء كانت هذه الترجمة مبلغ تأمين في حالة هلاكه أو تعيبه، أو تعويض أذاه من تسبب في هلاكه أو تلفه، أو عبارة عن الثمن الذي يقدر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة، أو غير ذلك من صور المقابل النقدي.⁽³³⁾

ثانياً ، محل حق التقدم

يقصد به المبالغ التي يستوفئها الدائن المرتهن بالأولوية عند توزيع ثمن المرهون على الدائنين العاديين، والدائنين التاليين له في المرتبة، وهي أصل الدين بصفة

أساسية وبعض فوائده.

والمقصود بأصل الدين، هو المبلغ المحدد والمعين في عقد الرهن، والمسجل في السجل العقاري، وهو الشق الثاني من قاعدة تخصيص الرهن، أو ما يعرف بتخصيص الرهن من حيث الدين المضمون، والذي نص عليه الفصل 179 من ظهير 19 رجب 1333 هـ عندما قرر أنه: "لا يكون الرهن الاتفاقي صحيحا ولا يجوز بالتالي تقييده إلا إذا كان المبلغ الذي أعطي الرهن من أجله معيناً بالعقد." وإذا اختلفت القيمة الحقيقية للدين عن القيمة المسجلة، فإن العبرة بالقيمة المسجلة.

والملاحظ أن هناك حالات خاصة للدين المضمون تعرض لها المشرع المغربي من بينها أنه أجاز، بموجب الفقرة الثانية من الفصل 179 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، أن يكون هذا الدين معلقا على شرط، حيث نص على أنه إذا كان الدين المترتب على الالتزام مقيدا بشرط فينص على هذا الشرط في التقييد.

ففي هذه الحالة، إذا كان الدين معلقا على شرط فاسخ، فإن الدين يعتبر موجودا، ولكنه مهدد بالزوال إذا تحقق الشرط، فيحق للدائن الحصول على نصيبه من توزيع ثمن المرهون حسب رتبته، إلا أنه ملزم بتقديم ضمان يكفل إعادة ما كان قد تسلمه عند التوزيع للدائنين الذين حجبه بسبب تقدمه عليهم، لاستيفاء دينه، إذا تحقق الشرط الفاسخ.⁽³⁴⁾

أما إذا كان الدين معلقا على شرط واقف، والشرط الواقف يمنع وجود الالتزام، وإن كان وجوده محتملا، فهو بذلك لا يستطيع المطالبة بحقه عند توزيع الثمن، لأن التوزيع وفاء، وليس له ما يبرره في هذه الحالة، لأن دينه لم يتحقق بعد،⁽³⁵⁾ إلا أنه للدائنين التاليين له في المرتبة أن يستوفوا حقهم من كل ثمن العقار، على أن يلتزموا بتقديم ضمان كاف يكفل رد ما يكون من نصيب الدائن المرتهن، والمعلق دينه على شرط واقف متى تحقق دينه.⁽³⁶⁾

ومن بين هذه الحالات أيضا، ما أورده الفصل 180 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، حين نص على أن الرهن المعطى لتأمين اعتماد مفتوح إلى غاية مبلغ معين، يأخذ رتبته من تاريخ تقييده، من غير أن تراعى في ذلك التواريخ المتوالية لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المفوض، والصورة العملية لهذه الديون، هي ما يعرف بفتح الحساب الجاري، حيث يعتد بتاريخ تسجيل الرهن لتحديد الأسبقية عند التوزيع، وإذا تم التوزيع قبل قفل الحساب، أي عندما يكون الدين مازال احتماليا، فيطرح التساؤل حول كيفية توزيع الثمن هل تقدر حصة احتمالية للدائن، وتودع لدى المحكمة، أو لدى الحائز، أو الراسي عليه

المزاد، إلى حين تحقق دين الدائن، ويوزع الباقي على الدائنين الآخرين ؟ أو يربأ التوزيع إذا كان الأجل المحدد لقفل الحساب الجاري أجلا قريبا ؟ أو يتم توزيع الثمن على الدائنين الآخرين، مع إلزامهم بتقديم ضمان برد ما استوفوه حين تحقق دين الدائن ؟ والرأي الأخير هو الراجح.⁽³⁷⁾

ولا يقتصر حق الرهن على ضمان أصل الدين المضمون للدائن، بل قد يشمل الفوائد على نحو ما جاء في الفصل 160 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، الذي قضى بأن "الدائن الذي سجل رهنه لتأمين دين مؤلف من فوائد أو استحقاقات دورية له الحق في أن يقيد اسمه في نفس المرتبة التي قيد فيها رأس المال، وذلك لاستيفاء المستحق منها عن السنة الجارية والتي قبلها فقط، لكن على شرط أن يكون هذا الحق ناشئا عن عقد الرهن ومسجلا، وأن يكون سعر الفائدة محمدا".

واستنادا إلى هذا النص، يلاحظ أن الأصل هو أن الرهن لا يشمل الفوائد التي يغلبها الدين دون تحديد، وذلك إعمالا لقاعدة تخصيص الرهن، وأنه لكي يضمن الرهن الفوائد، فإنه لا بد أن يكون الدين منتجا في الأصل لها، أي أن يتضمن سند الرهن اتفاقا على أن الدين ذو فائدة، وأن يحدد فيه سعرها، وأن يسجل هذا البند في السجل العقاري. فإذا توافرت هذه الشروط، كان الرهن ضامنا للفوائد، ولكن ليست كل الفوائد التي يغلبها الدين المضمون بالرهن يتقدم بها الدائن المرتهن بنفس مرتبة الرهن، إذ يجب التمييز في هذا الصدد بين فوائد تدخل في التوزيع مع أصل الدين، وفي مرتبة الرهن بقوة القانون دون حاجة إلى تسجيل، وبين فوائد لا يتقدم بها المرتهن إلا إذا تم تسجيلها بحيث لا تكون لها مرتبة إلا من وقت تسجيلها، مما يتعين معه التمييز بين هذه الفوائد.

فبالنسبة للفوائد المستحقة عند تسجيل الرهن في السجل العقاري، فإنها لا تدخل في نطاق حق التقدم، ولا يشملها الرهن، ولا يحق للدائن استيفاءها إلا باعتبارها ديننا عاديا،⁽³⁸⁾ وإذا أراد أن يشملها الرهن بمرتبته، فعليه أن يسجلها عند تسجيل الرهن، وإذا فاتته ذلك، كان له أن يقوم بتسجيلها، وتكون لها مرتبتها عندئذ من تاريخ التسجيل.

أما بالنسبة للفوائد المستحقة بعد تسجيل الرهن، فإذا توافرت فيها الشروط، فإن الرهن يشملها، وتأخذ رتبته رتبة الدين الأصلي، إلا أن الرهن لا يشمل إلا ما تراكم منها لمدة سنتين : السنة الجارية والتي قبلها، ولم يحدد المشرع المغربي المقصود بالسنة الجارية، هل هي السنة التي تم فيها توجيه الأمر الرسمي بالأداء أو الإنذار الرسمي بالأداء، أو التخلي ؟ أم السنة التي يرسو فيها المزاد ؟، أم هي السنة التي يتم فيها التوزيع الفعلي لثمن العقار المرهون ؟

وقد ذهب المشرع المصري في المادة 1058 من القانون المدني إلى أن هذه السنة هي التي يتم فيها تسجيل تنبيه نزع الملكية، ويرى البعض⁽³⁹⁾ أن الأفضل اعتبار السنة الجارية هي السنة التي يتم فيها رسو المزاد، وذلك حتى لا يضار الدائنون والراهن، على حد سواء، من طول الإجراءات بعد توجيه الأمر الرسمي بالأداء أو الإنذار الرسمي بالأداء أو التخلي، ولحث الدائن على استيفائها أولاً بأول. إلا أننا نرى أن المقصود بالسنة الجارية هي التي يتم فيها توجيه الأمر الرسمي بالأداء، أو الإنذار الرسمي بالأداء أو التخلي، وذلك لأن الشمار تلحق بالعقار من وقت توجيه هذا الأمر أو الإنذار، مما يمكن معه القول عن طريق المقابلة، إن الفوائد المستحقة من هذا الوقت تلحق بأصل الدين قانوناً.

وهذا يعني أن الفوائد المستحقة ما بين تاريخ التسجيل والسنة التي قبل السنة التي يقع فيها توجيه الأمر الرسمي بالأداء أو الإنذار الرسمي بالأداء أو التخلي، باعتبارها - كما حددناها - السنة الجارية حسب الفصل 160 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، فلا يلحقها نفس الحكم، إذ لا بد لكي تدخل في التوزيع من إجراء تسجيل خاص بها، بحيث تكون لها مرتبتها من وقت هذا التسجيل الخاص، لا من وقت قيد الرهن، وإلا اعتبرت ديوناً عادية، وهو ما يدفع الدائن الحريص للاحتياط على عدم ترك هذه الديون تتراكم لأكثر من سنتين، فعليه إما أن يتقاضاها، وإما أن يقوم بتسجيلها ليأخذ مرتبته من تاريخ قيامه بهذا الإجراء.

أما الفوائد المستحقة بعد تسجيل الحكم برسو المزاد، وقبل توزيع الثمن، فيرجع بها على الحائز، إذا رسي عليه العقار، وهذه الفوائد لا تكون مضمونة بالرهن، بل تقسم على الدائنين جميعاً قسمةً غراماً.⁽⁴⁰⁾

المطلب الثاني بهدفية تحديد مرتبة الدائنين

يفترض حق التقدم وجود مزاحمة تشوب بين أكثر من دائن، لمدين واحد، حيث يفضل أحدهم على الآخرين، فيأخذ مركزاً ممتازاً عند التوزيع، ويقرر الفصل 77 من ظهير 9 رمضان 1331 هـ قاعدة مفادها أن الأسبق في التسجيل سابق في الأفضلية عند التوزيع،⁽⁴¹⁾ عندما نص على أن "ترتيب الأولوية بين الحقوق المثبتة على العقار الواحد تابع لترتيب التسجيلات" ويؤكد هذه القاعدة بخصوص الرهن الرسمي الفصل 185 من ظهير 19 رجب 1333 حيث ينص على ما يلي: "بما أن الدائنين لهم رهن مسجل على عقار يتبعونه في أية أياد انتقل إليها ليرتبوا ويستوفوا ديونهم حسب ترتيب تسجيلهم، فإن الغير الحائز يبقى ملزماً بمجرد التسجيلات بمفعول جميع الديون الرهنية، غير أنه يستفيد

من المواعيد والأجال المخولة للمدين الأصلي".

وينص الفصل 161 من الظهير نفسه بأن كل رهن رسمي مقيد بكيفية منتظمة في الرسوم العقارية يحتفظ برتبته وصلاحيته بدون إجراء جديد...".

ومن هذه النصوص وغيرها، يمكن استخلاص قواعد حل التزاحم بين الدائنين، وبالتالي تحديد مرتبة كل دائن وفق القاعدتين التاليتين :

القاعدة الأولى : حين يتزاحم دائن مرتهن سجل حقه مع دائن آخر، كالدائن العادي، أو دائن مرتهن لم يسجل حقه، فإن الأولوية تكون للدائن صاحب الحق المسجل في جميع الأحوال. حتى لو كان تاريخ نشوء حقه لاحقا على تواريخ نشوء حقوقهم، ولو كان متأخرا في الرتبة على جميع الدائنين المرتهين المسجلة حقوقهم.

القاعدة الثانية : إذا تزاخم أكثر من دائن مرتهن ذو حق مسجل على نفس العقار، فالأولوية تثبت للأسبق في تاريخ التسجيل، دون مراعاة لتاريخ عقد الرهن.

والأسبقية في القيد لا تكون بحسب اليوم فقط، بل أيضا بحسب الساعة التي جرى فيها تسجيل الطلب، أما إذا قدمت طلبات التسجيل في آن واحد، وعلى نفس العقار، فإن رتبة هذه الحقوق تكون متساوية وتأخذ نفس الرتبة.⁽⁴²⁾

لذلك فقد أزم الفصل 76 من ظهير 9 رمضان 1331 هـ، المحافظ بأن يدون طلبات التسجيل المقدمة إليه في سجل الإيداع، وذلك بأرقام ترتيبية، وحسب ورودها عليه، "ويسلم لطالب الإجراءات - بطلب من هذا الأخير - اعترافا يشير فيه لرقم سجل الإيداع الذي سجل تحته كل طلب، ويقوم بالإجراءات حسب ترتيب المطالب.

وإذا قدمت في آن واحد عدة مطالب متعلقة بنفس العقار، فإنه ينص على ذلك بسجل الإيداع، وتسجل الحقوق بنفس الرتبة، فإن تنافى بعضها مع بعض رفض المحافظ التسجيل".

وتظل القاعدة السابقة، والتي تقضي بشبوت الأولوية للأسبق في تاريخ التسجيل، مطبقة حتى ولو كان حق الدائن المرتهن معلقا على شرط أو معرضا للإبطال أو أعطي لتأمين اعتماد مفتوح إلى غاية مبلغ معين.

كما تطبق هذه القاعدة ولو تعلق الأمر بالتزاحم مع دائن صاحب حق عيني تبعي آخر واجب التسجيل كالرهن الحيازي العقاري.

إلا أن هناك استثناءات على هذه القاعدة التي تقرر أن السابق في التسجيل سابق في التقدم عند التوزيع، بحيث يحرم بمقتضاها الدائن المرتهن من حقه في التقدم، حتى ولو كان قد سجل حقه في تاريخ سابق عن غيره من الدائنين، ويتقدم هؤلاء عليه لاستيفاء حقوقهم.

ومن هذه الاستثناءات ما يكون بنص القانون، أو نزولا عند إرادة الأطراف، أو إعمالا للمبادئ العامة في القانون كما يضيف البعض⁽⁴³⁾ وهي حالة لو ثبت أن الدائن السابق في التسجيل قد تواطأ مع الراهن، وارتكب بمساعدته من الخيل والخديعة والوسائل التدليسية، ما استطاع بواسطتها من تسجيل حقه قبل الدائن المرتهن الأول، واللاحق في التسجيل.

أما الاستثناءات بنص القانون، فقد يتدخل المشرع لاعتبارات خاصة يقدرها هو، فيهدم قاعدة الأسبقية في التسجيل لصالح دائن معين، على أن يكون صاحب حق عيني، فيمنحه حق التقدم على سائر أصحاب الحقوق المسجلة أو على بعضها، وهي ما يعبر عنه بحقوق الامتياز. وهي التي نص عليها الفصل 1244 من ق.ل.ع بقوله أن: "الدائن الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى، ولو كانت مضمونة برهون رسمية..."، وعليه فالدائن يدين ممتاز مقدم في استيفاء دينه على جميع الدائنين حتى ولو كانت ديونهم مضمونة برهون رسمية، إذ الامتياز هو حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين، باعتبار سبب الدين (الفصل 1243 ق.ل.ع) ومنها حقوق الامتياز العقارية وهي حقوق ورد تعدادها حصرا في الفصل 155 من ظهير 19 رجب 1333 هـ (2 يونيو 1915)، المعدل بظهير 1936/1/17 وهي:

1 - امتياز المصاريف القضائية لبيع عقار، وتوزيع ثمنه بين الدائنين

2 - امتياز حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها.

ولا يباشر هذا الامتياز على العقارات إلا عند عدم وجود منقولات.

وقد أعفى المشرع، بمقتضى الفصل 156 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، هذه الامتيازات من كل إشهار أو تقييد في السجلات العقارية، ومع ذلك فقد قرر لأصحابها صراحة في الفصل 154 من ظهير 19 رجب 1333 هـ "الأفضلية على باقي الدائنين حتى ولو كانوا دائنين برهن رسمي".

وقد يتم تقييد قاعدة الأسبقية بإرادة الأطراف، لأن المركز الممتاز الذي يأخذه الدائن السابق في التسجيل على باقي الدائنين عند التوزيع ليس له أساس بالنظام العام،

وبالتالي يجوز أن يتنازل عنه لفائدة دائن مرتهن آخر، رغم عدم وجود نص صريح يقضي بإمكانية ذلك، بل يمكن استنتاج ذلك من الفصل 65 من ظهير 9 رمضان 1331 الذي يفرض تسجيل كل إنشاء لحق عقاري أو نقله إلى الغير أو إقراره أو تغييره أو إسقاطه، والتنازل عن مرتبة الرهن صورة من صور تغيير الحق العقاري، إلا أن عدم تنظيم المشرع المغربي للتنازل عن مرتبة الرهن، يجعل من الممكن القول بإمكانية التنازل لدائن عادي، وفي حدود تفوق حق التنازل، وذلك عكس المشرع المصري الذي نظم صراحة في المادة 1059 من قانونه المدني هذه الإمكانية، ووضع لها شروطا ورتب عليها آثارا.

ويقصد بالتنازل عن رتبة الرهن في هذا القانون تخلي دائن مرتهن عن مرتبة رهنه، إلى دائن مرتهن آخر متأخر عنه في المرتبة، له على نفس العقار رهن مسجل، دون أن يعني ذلك تنازله عن حقه المضمون بالرهن، أو حتى نزوله عن حق الرهن ذاته.

والتنازل عن مرتبة الرهن، يفترض بالضرورة وجود أكثر من دائن مرتهن مسجل حق رهنه على نفس العقار، يلي بعضهم بعضا في المرتبة، فيفقد المتنازل مرتبة رهنه التي تحددت وفق قاعدة الأسبقية في التسجيل، ويكتسب مرتبة جديدة متأخرة لرهنه، تكون هي المراعاة عند توزيع ثمن الرهن، وتحديد درجة التقدم بين الدائنين.

وبالتالي فإن التنازل عن مرتبة الرهن ليس إلا نزولا عن حق التقدم فقط، ولا علاقة له بحق التتبع، ويمكن أن يكون بعوض أو تبرعا.⁽⁴⁴⁾ على أنه يشترط فيه أن يكون المتنازل له دائنا لنفس المدين، وأن يكون له حق عيني مسجل، فلا يصح التنازل لدائن عادي، أو لدائن مرتهن لم يسجل حقه، وأن يكون التنازل لصالحه له رهن مسجل على ذات العقار، فإذا كان له رهن على عقار آخر مملوك لنفس المدين الراهن، حتى ولو كان مسجلا، فلا يجوز أن يتم التنازل له.⁽⁴⁵⁾ كما يشترط أن لا يكون من وراء التنازل قصد الإضرار بدائنين آخرين، وخصوصا المتوسطين منهم،⁽⁴⁶⁾ لذلك يمكن أن يضاف شرط آخر، وهو أن يكون التنازل في حدود أقل القيمتين، حق المتنازل أو حق المتنازل له.⁽⁴⁷⁾ وأخيرا يشترط أن يتم تسجيل التنازل عن مرتبة الدين في السجل العقاري.⁽⁴⁸⁾

وإذا توافرت هذه الشروط، ترتب على ذلك انتقال مرتبة رهن المتنازل له لتحتل مرتبة رهن المتنازل، وهبوط مرتبة رهن المتنازل لتحتل مرتبة رهن المتنازل له. ويجري توزيع ثمن العقار على هذا الأساس، ويجوز التمسك ضد المتنازل له بكافة الدفع، سواء بالدفع التي كان يجوز التمسك بها في مواجهة المتنازل، وذلك منعا للإضرار بالدائنين الآخرين، أو بأوجه الدفع الخاصة بدينه هو، حتى ولو لم يكن هناك وجه للتمسك بها في مواجهة المتنازل.

ويستثنى القانون المصري في الفقرة الأخيرة من المادة 1059 من القانون المدني دفعا لا يجوز التمسك به، وهو المتعلق بانقضاء دين المتنازل إذا كان سبب الانقضاء قد استجد في تاريخ لا حق لشهر التنازل، وذلك لأن المتنازل له إذ يحتل مرتبة المتنازل يكسب حقا في المرتبة، لا يجوز أن يتأثر هذا الحق بعد ذلك بسبب يتصل بهدين غيره.⁽⁴⁹⁾

أما إذا كان التنازل باطلا أو أبطل لسبب يتعلق بالإجراءات أو بالموضوع، فلا يؤدي ذلك إلى استبعاد حقوق المتنازل أو المتنازل له عند التوزيع، بل يتم التوزيع حسب مرتبة كل منهم قبل التنازل، وكان شيئا لم يحصل.

المبحث الثاني

آثار الرهن الرسمي بالنسبة للحائز (حق التتبع)

من المقرر أن من رهن شيئا لا يفقد الحق في تفرخته، وهو إن فعل، فإن من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها المالك على ملكه، ولا ينقص منها وجود حق الرهن الرسمي، غير أن وجود هذا الحق يرتب على الشخص الذي تنتقل إليه ملكية العقار، أو يكتسب عليه حقا عينيا قابلا للرهن، التزامات ومسؤوليات، ولا تمنع ملكيته للعقار من تنفيذ الدائن عليه، لأن ملكيته للعقار المرهون لم تؤد إلى حرمان المرتهن من أية ميزة من مزايا حقه، لذلك يسمى هذا المالك الجديد للعقار المرهون بالحائز، والدائن يمارس هذه السلطة بمقتضى حق التتبع.

ويقصد بحق التتبع، قدرة الدائن المرتهن على التنفيذ على العقار المرهون بمقتضى حق الرهن، ولو انتقلت ملكيته إلى الغير، والذي يسمى اصطلاحا بالحائز، وهو على هذا النحو يفترض أن الراهن قد تصرف في العقار إلى الغير. أما إذا ظل العقار مملوكا للراهن، فإنه لا يحتاج الدائن المرتهن لممارسة سلطة التتبع، ولذلك فإن هذا الحق يرتبط ارتباطا وثيقا بحق الراهن في التصرف في العقار المرهون.

وحق التتبع يظهر تميز الدائن المرتهن، ولو كانت مرتبة رهنة لا تسمح له باستيفاء حقه من ثمن العقار، عن الدائن العادي، لأنه يجيز له التنفيذ على المال المرهون، رغم خروجه من الذمة المالية لمدينه، وهو ما لا يملكه الدائن العادي، لأنه بالنسبة لهذا الأخير ما يخرج من الذمة المالية للمدين يخرج عن سلطانه، ولا يستطيع التنفيذ عليه لأنه يخرج من الضمان العام المقرر له.

وحق التتبع ليس حقا مستقلا عن حق التقدم، بل إن العلاقة بينهما وثيقة، حيث يعتبر حماية له، وضمانا لوقوعه في جميع الأحوال، فهو خادم له، إذ تناط به إزالة العقبات

القانونية التي تعترض سبيل حق التقدم، فبدونه يفقد المرتهن كل قيمة للتقدم بمجرد تصرف الراهن في العقار المرهون لشخص آخر.

وفي هذا الصدد، ينص الفصل 157 من ظهير 19 رجب 1333 هـ أن "الرهن الرسمي حق عيني عقاري على العقارات المخصصة لأداء التزام، وهو بطبيعته لا يتجزأ، ويبقى بأكمله على العقارات المخصصة له، وعلى كل واحد وعلى كل جزء منها، ويتبعها في أي يد انتقلت إليها". كما نص الفصل 185 من الظهير نفسه على ما يلي: "بما أن الدائنين الذين لهم رهن مسجل على عقار يتبعونه في أي أياد انتقل إليها ليرتبوا ويستوفوا ديونهم حسب ترتيب تسجيلهم، فإن الغير الحائز يبقى ملزماً بمجرد مفعول التسجيلات بجميع الديون الرهنية غير أنه يستفيد من المواعيد والأجال المخولة للمدين الأصلي".

وتحديد مضمون حق المرتهن في التتبع، يقتضي أولاً تحديد من هو حائز العقار المرهون وسلطاته على هذا العقار الذي انتقلت إليه ملكيته، وحقوقه في مواجهة الدائن المرتهن، ثم بعدها ماهي الدفوع والخيارات التي تثبت له أمام ممارسة حق التتبع الذي توافرت شروطه في مواجهته.

ولتبيان ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، ندرس في الأول سلطات الحائز، وفي الثاني ممارسة حق التتبع ودفوع الحائز وخياراته.

المطلب الأول

سلطات الحائز

نظم المشرع المغربي العلاقة بين الدائن المرتهن والمتصرف إليه بالمال المرهون، والذي أطلق عليه اصطلاح "الحائز" في الفصول من 185 إلى 196 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، بالإضافة إلى الأحكام الأخرى التي وردت في قانون الالتزامات والعقود، أو في قانون المسطرة المدنية.

وبوجب هذه الأحكام قرر المشرع المغربي للحائز حقوقاً ليست للراهن، حتى لا يحجم الأفراد عن التعامل في العقارات المرهونة، كما رتب عليه مسؤوليات يفترضها وجود حق الرهن لعدم الاضرار بحق الدائن المرتهن.

إلا أن الملاحظ أن المشرع المغربي لم يعرف حائز العقار المرهون،⁽⁵⁰⁾ ومن المجمع عليه أن تسمية الحائز في الرهن لها معنى خاص، غير المعنى القانوني للحائز بصفة عامة، والذي يقصد به من يضع يده على شيء من الأشياء لحساب نفسه، أو لحساب غيره، بحسب ما إذا كانت حيازته عرضية أو حيازة قانونية.⁽⁵¹⁾ أما الحائز في الرهن الرسمي فهو

من تنتقل إليه، بعد تسجيل الرهن، ملكية العقار المرهون، أو أي حق عيني قابل للرهن على هذا العقار، مما يجوز بيعه بالمزاد العلني استقلالا، دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.⁽⁵²⁾ ولو لم يكن واضعا يده عليه.⁽⁵³⁾

ويتضح من خلال هذا التعريف أن اكتساب صفة الحائز تقتضي توافر بعض الشروط، نوجزها فيما يلي :

1 - أن يكون شخصا انتقلت إليه ملكية كل أو بعض العقار المرهون، أو انتقل إليه أي حق عيني قابل للرهن، على هذا العقار⁽⁵⁴⁾ كالاتفاق، أي مما يجوز بيعه جبرا وبصفة مستقلة،⁽⁵⁵⁾ ووفقا لهذا الشرط لا يعد حائزا :

- من لم يكتسب على العقار المرهون أي حق على الاطلاق كواضع اليد.
- من لم يكتسب على العقار المرهون سوى حق شخصي كالمكتري والمشتري الذي لم يسجل عقده
- من اكتسب على العقار المرهون حقا عينيا تبعا كحق الرهن.
- من اكتسب على العقار المرهون حقا عينيا أصليا لا يمكن بيعه جبرا بصفة مستقلة كحق الارتفاق.

2 - أن يقوم الحائز بتسجيل الحق الذي انتقل إليه في السجل العقاري. وذلك تطبيقا للقواعد المنصوص عليها في ظهير 9 رمضان 1331 هـ المتعلق بشهر الحقوق العينية، وتسجيلها، والتي تشترط تسجيل اكتساب كل حق عيني، أو نقله، أو تغييره، أو إسقاطه، حتى يكون لهذا التصرف أثر بين المتعاقدين وإزاء الغير.

3 - أن يكون كسبه لحقه على المرهون بعد تسجيل الرهن، وقبل تبليغ الحجز على المرهون، فإذا سجل الغير الحق الذي اكتسب به ملكية العقار، أو أي حق عيني قبل تسجيل حق الرهن عليه، فإن هذا العقار لا يكون محملا بالرهن، ولا يكتسب صفة الحائز، وبالتالي لا يستطيع الدائن المرتهن ممارسة التتبع على العقار، وذلك تطبيقا لقواعد التسجيل في السجل العقاري.

وكذلك إذا اكتسب الغير ملكية العقار المرهون أو الحق العيني بعد تبليغ الحجز على العقار، فإن هذا التصرف لا يعتد به ويعتبر باطلا، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 475 من قانون المسطرة المدنية، التي جاء فيها بأنه : "يمنع على المتنفذ عليه، بمجرد تبليغه الحجز، أي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان...".

4 - أن يكون من اكتسب ملكية العقار المرهون غير مسؤول عن الدين المضمون بالرهن مسؤولية شخصية، كما لو كان مدينا متضامنا أو كفيلًا للمدين، ذلك أن هذه المسؤولية الشخصية عن الدين، تجعله ملتزما بالوفاء بالدين من كل أمواله، بما فيها حقوقه على العقار المرهون الذي كسب الملكية أو الحق العيني عليه، مما يتعارض مع ما يمنح للحائز من حقوق تتيح له أن يحزر العقار من الرهن الذي يشق له، ولو لم يتم الوفاء بكل حق الدائن المرتهن.⁽⁵⁶⁾ وهذا الشرط يفهم من أحكام الفصل 188 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، التي اشترطت أن يكون الغير الحائز غير ملتزم شخصيا بالدين حتى "... يمكن له أن يتعرض على بيع العقار المرتهن المسلم له، إذا بقيت في تصرف الملتزم الأصلي أو الملتزمين الأصليين عقارات أخرى مرتهنة من أجل نفس الدين..."، كما أن الفصل 189 من الظهير نفسه قضى بأن التخلفي بسبب رهن، يمكن أن يقوم به كل شخص ثالث حائز، غير ملتزم شخصيا بالدين، متوفر على أهلية التفويت.

5 - أن لا يكون لاكتساب الحق أثر تطهيري، أي من شأنه أن يظهر العقار من التكاليف الواردة عليه، فيكون من شأن ذلك إسقاط حق التبعية، وبقاء حق التقدم فقط على المال الذي يحل محل العقار المرهون، إذ من المسلم به أن وصف الحائز، وما يرتبط به من أحكام، لا محل له في حال نقل ملكية العقار المرهون، إذا كان سبب الملكية يؤدي إلى انقضاء الرهن كنزع الملكية، والبيع جبرا بالمزاد العلني.

وصفة الحائز تتراوح مع هذه الشروط وجودا وعدما، ومتى توافرت في شخص، فإنه تثبت له حقوق وتقع عليه التزامات، وسنعرض في الأول لسلطات الحائز على العقار المرهون ثم لالتزاماته في المحافظة على المرهون.

أولاً ، سلطات الحائز على العقار المرهون

سبق الإشارة فيما تقدم بخصوص سلطات المدين الراهن، أن الرهن لا يحول بينه وبين ملكيته للعقار المرهون، ولذلك يحق له كقاعدة عامة أن يتصرف في العقار المرهون ويستعمله ويستغله، ولكن هذا الحق ليس مطلقا، إذ يتقيد، حماية لحق الدائن المرتهن، بالأحكام من شأن مباشرته الاضرار بالدائن المرتهن أو الانتقاص من قيمة العقار المرهون.

أما فيما يتعلق بالحائز، فمن المقرر أن مركزه من هذه الزاوية، لا يختلف عن مركز المدين، إلا فيما يتعلق بالوقت الذي تقيد فيه سلطته في استغلال العقار وقبض ثماره، إذ أن الرهن ينشئ فيما بين المرتهن والحائز، علاقات مماثلة للعلاقات التي أنشأها بين المرتهن والراهن.⁽⁵⁷⁾ ويترتب على هذا أنه يحق للحائز، قبل أن يقوم المرتهن بمباشرة حق التبعية، أن يتمتع بالسلطات التي يخولها له حق الملكية، ولا ترد عليه قيود في هذا

الصدد، إلا تلك التي تقع على المدين الراهن شخصيا، وهي عدم الاضرار بالدائنين، وعدم الانتقاص من قيمة العقار المرهون، فيحق له التصرف في العقار، واستعماله، واستغلاله، ومن مظاهر استغلال العقار المرهون، الاستئثار بما يغله من ثمار، وهي كل ما يغله الشيء في فترات معينة ومنظمة، ودون أن يلحقه نقص في جوهره، وسواء كانت هذه الثمار طبيعية أو صناعية، كوبر الحيوانات والمحاصيل الزراعية، أو ثمارا مدنية، وهي ما يغله العقار من دخل نقدي وبشكل دوري كوجيبة الكراء، على أنه في هذه الحالة، إذا تعلق الأمر بكراء يفوق ثلاث سنوات، يتعين تسجيله بالسجل العقاري، كما يتعين تسجيل كل إبراء أو حوالة لقدر مالي يوازي إيجار بناء أو أرض لمدة تزيد عن سنة غير مستحقة الأداء.

وللحائز الحق في ثمار المرهون وفي التصرف بها مهما كانت قيمتها، وذلك طيلة فترة تملكه، وحتى اليوم الذي يوجه له الإنذار بالأداء أو بالتخلي، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 194 من ظهير 19 رجب 1333 التي تقر بأن: لا يكون الغير الحائز مدينا بالثمار، إلا ابتداء من اليوم الذي وجه له فيه الإنذار الرسمي بالأداء أو بالتخلي، وإذا وقع التراخي مدة ستة أشهر في متابعة إجراءات البيع التي سبق أن بوشرت، فمن اليوم الذي يوجه فيه إنذار رسمي جديد للغير الحائز.

ويسري هذا الحكم حتى ولو كانت الثمار طبيعية أو صناعية متصلة بالمرهون كالفواكه المتصلة بأغصانها، وذلك ما تؤكدته الفقرة الثانية من الفصل 475 من قانون المسطرة المدنية، والتي قررت أنه: "يمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت في العقار تحت طائلة البطالان، وتعقل ثمار هذا العقار ومداخيله عن المدة اللاحقة للتبليغ، وتوزع بنفس المرتبة مع ثمن العقار نفسه".

ومجرد الإشارة أن للحائز الحق في أن يسترد كل المصاريف التي يكون قد أنفقها على العقار المرهون، أو بسبب المرهون كمصروفات نقل الملكية إليه، أو نتيجة الإجراءات التي اتبعها للتخلي عن العقار، وكل هذه النفقات يلتزم بها من رسا عليه المزداد.

وقد أعطى المشرع أيضا للحائز الحق في استرداد نوع آخر من المصاريف، حين نص في الفصل 193 من ظهير 19 رجب على أن الحائز: "... لا يجوز له استرداد ثمن التحسينات والإصلاحات، إلا بقدر ما نتج عنها من زيادة في القيمة"، وتقدر هذه الزيادة وقت رسو المزداد.⁽⁵⁸⁾

والملاحظ على هذا النص أنه من جهة أولى اقتصر في استرداد هذه المصاريف على القدر الذي ينتج عنه زيادة في قيمة المرهون، أي دون ما نظر إلى قيمة المبالغ التي أنفقها

الحائز بالفعل، ومن جهة ثانية أخذ بعين الاعتبار الزيادة في قيمة المرهون في تحديد المصاريف التي يحق للحائز استردادها، ولم يعرض للمصاريف التي تكون ضرورية، ولكنها لا تزيد في قيمة العقار، كمصروفات ترميم العقار الذي انهار نتيجة عوامل طبيعية.

ويؤكد الاتجاه السائد في فرنسا لدى الفقه،⁽⁵⁹⁾ أن الحائز يسترد جميع المصروفات الضرورية، بصرف النظر عما إذا ترتب عليها زيادة في قيمة العقار أم لا، لأنه بفضل هذه المصروفات لم يهلك العقار، أو على الأقل لم تنقص قيمته، ثم لأن المشرع لم يقصد استبعاد هذه المصاريف.

ثانياً ، مسؤولية الحائز في المحافظة على المرهون

للحائز بمقتضى حقه على المرهون أن يقوم بكافة الأعمال على ملكه، إلا أن هذا العقار الذي انتقلت إليه ملكيته، مقرر عليه حق عيني مسجل لصالح الدائن المرتهن، فيلتزم الحائز نتيجة هذا الحق، وسريانه في مواجهته، باحترام حقوق الدائن المرتهن، ويسأل عن كل ضرر قد يلحق بها، وفي هذه الحالة ميز المشرع المغربي بين حالة الهلاك أو التعيب المؤدي إلى جعل العقار غير كافي لضمان حقوق الدائن، وبين حالة التعيب دون الهلاك الذي لا يؤدي إلى عدم كفاية العقار لضمان هذه الحقوق.

ف نجد الفصل 178 من ظهير 19 رجب 1333 هـ ينظم الحالة الأولى، دون أن يميز بين سبب الهلاك أو التعيب، وإنما يشترط فقط أن يؤدي ذلك إلى عدم كفاية العقار لضمان حقوق الدائن، فيعطيه الخيار بين طلب أداء الدين، أو الحصول على زيادة في الرهن، حيث ينص هذا الفصل على أنه : "في حالة ما إذا كان الملك أو الأملاك موضوع الرهن هلكت أو تعيبت بكيفية تجعلها غير كافية لضمان حقوق الدائن، فيمكن لهذا الأخير أن يطالب بالتند بالأداء بعد صدور حكم قضائي وفق الطلب أو بالحصول على زيادة في الرهن".

ولا يقصد بالهلاك أو التعيب في هذه الحالة نقص قيمة المرهون لعوامل اقتصادية، كهبوط الأسعار لظروف اقتصادية طارئة، لأن الدائن المرتهن يستفيد من زيادة قيمة المرهون نتيجة هذه العوامل، فإنه يضار من نقص قيمته فالغرم بالغنم،⁽⁶⁰⁾ ومن ثم، فإن مفهوم الهلاك أو التعيب هو الهلاك المادي، كتعيب العقار أو هلاكه نتيجة انهدامه كلياً أو جزئياً، أو الهلاك الناجم عن تصرفات قانونية كبيع منقولات تعتبر من قبيل العقارات بالتخصيص.

أما الحالة الثانية، والمتعلقة بالتعيب دون الهلاك، والتي لا يترتب عليها عدم كفاية العقار لضمان حقوق الدائنين فيشترط الفصل 193 من الظهير نفسه، أن يكون ذلك

نتيجة فعل الحائز أو تقصيره، وأن لا يؤدي ذلك إلى عدم كفاية العقار لضمان حق الدائن، ويعطيه القانون في هذه الحالة فقط حق طلب التعويض، حيث ينص على "أن التعيب الواقع بفعل أو بتقصير الحائز إضراراً بالدائنين المرتهنين تترتب عليه دعوى التعويض ضد الحائز المذكور".

ولكي تقوم مسؤولية الحائز، لا بد أن يكون خطأ ارتكبه أو تقصير حصل منه، وليس من الضروري أن يقع هذا الخطأ أو يحصل التقصير بعد أن يقرر الدائنون المسجلون بيع العقار المرهون، بل تتحقق مسؤوليته في أي وقت من يوم اكتسابه للملكية المرهون وتسجيل حقه، أما قبل ذلك فهو من الغير، وعلى من يدعي ارتكاب الحائز للخطأ أو التقصير أن يثبت ذلك، وقد منح المشرع لجميع الدائنين دون تمييز في مرتبتهم، حق ممارسة دعوى التعويض.

ويسأل الحائز بمقتضى القواعد العامة عن الأضرار الناتجة عن العقار المرهون، عملاً بالفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، أو عن تهمه عملاً بالفصل 89 من القانون المذكور.⁽⁶¹⁾

المطلب الثاني

ممارسة حق التتبع وواقوع الحائز وخياراته

إن تتبع الدائن المرتهن للعقار المرهون في يد الحائز، يعني تنفيذه بحقه على هذا العقار رغم انتقال ملكيته إلى هذا الحائز، وهذا التتبع يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط منها:

1 - حلول أجل الالتزام المضمون بالرهن، وهذا الشرط ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي بعدم جواز التنفيذ بمقتضى حق مؤجل، وتتجلى هنا صفة التبعية لحق الرهن الرسمي، فإذا كان الدين معلقاً على شرط، أو مضافاً إلى أجل، فلا يجوز التتبع بمقتضاه، إلا إذا تحقق الشرط أو حل الأجل، ويصبح الدين مستحق الأداء، سواء لحلول أجله أو لتنازل المدين عن الأجل أو لسقوط الأجل للتصفية القضائية للمدين أو إعساره، أو نتيجة إضعاف الضمانات.

وبالمقابل فإن الحائز يستفيد من الأجل الذي يمنح للمدين، حتى ولو كان أجلاً قضائياً،⁽⁶²⁾ وهذا ما قرره الفصل 185 من ظهير 19 رجب 1333 هـ حيث ورد فيه: "بما أن الدائنين الذين لهم رهن رسمي مسجل على عقار يتبعونه في أية أياذ انتقل إليها ليرتبوا ويستوفوا ديونهم حسب ترتيب تسجيلهم، فإن الغير يبقى ملزماً بمجرد مفعول

التسجيلات، بجميع الديون الرهنية، غير أنه يستفيد من المواعيد والأجال المخولة للمدين الأصلي".

2 - أن يكون الرهن نافذا في حق من يتم تتبع العقار بين يديه، وهو ما يعني وجوب أن يكون الرهن الرسمي مسجلا في السجل العقاري، وأن يتم تسجيله قبل تسجيل حق الحائز على العقار المرهون، لأنه بغير هذا، لا يعتبر للرهن وجود في مواجهة مثل هذا الشخص؛ إلا أنه من الملاحظ، أنه إذا كان من نتائج تسجيل حق المتصرف إليه في العقار المرهون، قبل تسجيل حق الرهن، يؤدي إلى زوال حق الرهن على هذا العقار من أساسه، وانتقال العقار خاليا منه لعدم تسجيله مسبقا، وإلى عدم إمكانية تقديم طلب لتسجيل مثل هذا الرهن بعد انتقال الملكية إلى شخص آخر، فإن هذه النتائج لا تكون هي نفسها إذا تأخر تسجيل حق المتصرف إليه على تسجيل حق الرهن، حيث إن المتصرف إليه لا يفقد حقه، وإنما يتلقى العقار مثقلا بحق رهن عليه.

3 - أن لا يكون قد ترتب على التصرف الذي نقل ملكية المرهون إلى الحائز زوال حق التتبع، كما لو هلك العقار هلاكاً مادياً، أو تمكن الحائز من قضاء جميع الديون المضمونة، أو أودعها لدى صندوق المحكمة قصد توزيعها، أو كما لو نزع ملكية المرهون للمنفعة العامة، أو تم بيع العقار المرهون بالمزاد العلني ورسا المزاد على شخص آخر.

ويقصر حق الدائن في هذه الحالة في التقدم على المقابل النقدي الذي يحل محل العقار المرهون.

4 - أن يكون العقار المرهون بيد الحائز الذي توافرت فيه الشروط التي سبق لنا ذكرها، وهي أن تكون انتقلت إليه ملكية كل أو بعض العقار المرهون، أو أي حق عيني قابل للرهن على هذا العقار، وأن يكون تسجيل هذا الحق في السجل العقاري لاحقا على تسجيل الرهن، وقبل تبليغ الحجز على المرهون، وأن لا يكون الحائز مسؤولاً عن الدين المضمون مسؤولية شخصية.

وإذا توافرت هذه الشروط أمكن للدائن المرتهن تتبع العقار المرهون ببيعه ضمانا للوفاء بالدين الذي يضمنه هذا العقار، إلا أن المشرع، ومراعاة منه أن حائز العقار المرهون هو شخص أجنبي عن العلاقة القانونية التي ترتب بمقتضاها حق الرهن، واعتبارا لأن الدائن لا يستطيع تتبع العقار تحت يد الحائز، إلا لأن رهنه ينفذ في مواجهته، فقد قرر أن يمنع للحائز كثيرا من الوسائل ليدفع بها ممارسة التتبع في مواجهته، وإذا لم تتوافر لديه مثل هذه الدفوع، فإن ذلك لا يعني أنه يجب عليه حتما أن يتحمل اتخاذ الدائن لإجراءات نزع الملكية في مواجهته، إذ أن القانون أتاح له عدة خيارات يهدف بعضها إلى تفادي بيع

العقار المرهون كلية، ويهدف بعضها الآخر إلى تفادي أن يتم هذا البيع في مواجهته، بحيث إذا لم يلجأ الحائز إلى أي من هذه الخيارات تعين عليه تحمل اتخاذ إجراءات نزح الملكية في مواجهته.

وسنعرض في الأول لدفع الحائز في مواجهة حق التتبع، ثم للخيارات المنوطة له.

أولاً . دفع الحائز للتتبع

لم يتعرض المشرع المغربي عند عرضه لأحكام الحائز إلا لوسيلة واحدة، يستطيع بمقتضاها هذا الأخير تحاشي تتبع الدائن المرتهن للعقار المرهون الذي بيده، وهي الحالة التي نص عليها الفصل 188 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، وتتعلق بالدفع بالتجريد، حيث قرر أن "الغير الحائز الذي لم يكن ملتزماً شخصياً بالدين، يمكن له أن يتعرض على بيع العقار المرتهن المسلم له، إذا بقيت في تصرف الملتزم الأصلي أو الملتزمين الأصليين عقارات أخرى مرتهنة من أجل نفس الدين، ويؤجل دائماً بيع العقار أثناء إجراءات التجريد هذه".

وإذا كانت ممارسة هذا الدفع تزعزع مبدأ عدم تجزئة الرهن، إلا أن اعتبارات معينة تدعم قيام هذا الدفع، منها مقتضيات العدالة من جهة، باعتبار الحائز شخصاً أجنبياً عن الدين المضمون وحق الرهن، فمن العدل أن يوقف نزح العقار من يده للوفاء بدين لا مصلحة له فيه، طالما أن هناك عقارات مرهونة أخرى ما زالت في ملكية صاحب المصلحة من الدين المضمون، ومن جهة أخرى لاعتبارات عملية يستلزمها توفير النفقات والجهد، والحفاظ على الوقت وسر الإجراءات، إذ أنه مادام للحائز الحق في الرجوع على الراهن أو المدين الأصلي فيما أداه، فمن الأوفق أن يتم التنفيذ على عقارات المدين الأصلي أولاً، خصوصاً، وأن الدائن لن يضار في شيء، إذا ما بدأ في التنفيذ على هذه العقارات التي يستطيع أن يقتضي حقه من ثمنها.

ولامكانية التمسك بالدفع بالتجريد يتعين أن لا يكون الحائز ملتزماً شخصياً بالدين، وأن يتمسك به هو بنفسه، قبل بداية إجراءات التنفيذ، وأن لا يكون قد تنازل عن هذا الدفع بصفة يقينية، وأن توجد عقارات مرهونة لضمان نفس الدين، ومملوكة للمدين الأصلي أو لباقي الملتزمين بالدين، وكافية للوفاء بجميع الديون المضمونة⁽⁶³⁾ فإذا كان لدى المدين عقارات أخرى غير مرهونة، أو مرهونة لضمان ديون أخرى، ولو لنفس الدائن، فلا تتحقق شروط هذا الدفع، أما إذا توافرت كل هذه الشروط، فإن المطالبة به تقضي بوقف ممارسة سلطة التتبع على المرهون، ووفق إجراءات التنفيذ عليه.

وتجدر الإشارة أن ثمة وسائل أخرى تمكن الحائز من إبعاد تتبع الدائن للعقار الذي آل

إليه :

كما إذا لم يتوافر شرط من شروط نفاذ الرهن في حقه، تطبيقاً لأحكام الرهن الرسمي، أو لأحكام تسجيل الحقوق العينية وإشهارها، كما يمكن له أن يظمن في السند المنشئ للإلتزام إذا ما وجد عيباً يشوبه، تطبيقاً للمبادئ العامة في الإلتزامات. وفي ذلك تنص المادة 1073 من القانون المدني المصري أنه يجوز للحائز الذي سجل سند ملكيته، ولم يكن طرفاً في الدعوى التي حكم فيها على المدين، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها، إذا كان الحكم بالمدين لاحقاً لتسجيل سند الحائز، ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفع التي لا يزال للمدين بعد الحكم بالمدين التمسك بها."

أما إذا لم تمنع هذه الدفع من مباشرة الدائن لحق التتبع، أو لم يتوافر لدى الحائز أي دفع منها، فقد أتاح له المشرع عدة خيارات قبل اتخاذ الدائن لإجراءات نزع الملكية في مواجهته.

ثانياً . خيارات الحائز

منح المشرع للحائز في حالة عدم تمكنه من منع مباشرة حق التتبع، إما لعدم وجود أي دفع، أو أن الدفع الذي تمسك به لم يمنع من مباشرة هذا الحق، عدة وسائل أخرى تؤدي إلى منع نزع العقار من يده، وذلك بأداء الدين المضمون، وإذا كان زاهداً في الاحتفاظ به، فبالتخلي عن العقار لتبأشر إجراءات التنفيذ في مواجهة شخص آخر، وبهذه الصورة، يكون قد تحاشى ظهور اسمه عند بيع العقار بالمزاد العلني، وما يترتب على ذلك من نتائج قد لا يرضاها، أقلها تأثير ذلك على سمعته المالية وملاءته، وإذا لم يلجأ إلى أحد هذه الخيارات، فإنه يترك الدائن المرتهن يتابع إجراءات التنفيذ على المرهون في مواجهته.

وتضيف بعض التشريعات خياراً آخر، يتمثل في وسيلة التطهير، وذلك بعرضه مبلغاً يمثل قيمة المرهون، ويكون للدائنين، إما قبول العرض أو رفضه، ومباشرة إجراءات التتبع فور رفضه، إلا أن المشرع المغربي استبعد هذا الخيار صراحة في الفصل 213 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، عندما نص على أنه "ليس للغير الحائز حق التطهير".

وبذلك يكون للحائز أن يلجأ إلى أحد الخيارات التالية : إما أداء الدين المضمون، أو التخلي عن العقار المرهون، أو تحمل إجراءات نزع الملكية في مواجهته.

وسنعرض لهذه الخيارات الثلاثة تباعاً كل على حدة :

1 - أداء الدين المضمون

الخيار الأول الذي للحائز هو قضاء الديون المضمونة بالرهن الواقع على عقاره، وهي الوسيلة الأكيدة للإبقاء على المرهون في يده. وتتحقق مصلحة الحائز في أداء الدين إذا كان راغباً في الاحتفاظ بملكية المرهون، أو إذا كانت قيمة الدين المضمون بالرهن، أقل من قيمة العقار، أو إذا كان مشترياً وما زال مديناً بثمن العقار،⁽⁶⁴⁾ وقد يرى أن يقضي الديون المضمونة بالرهن على العقار على أن يرجع على المدين، وهو ما جاء في الفصل 196 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، عندما نص على "أن الغير الحائز الذي أدى الدين الرهنى.... أن يرجع على المدين الأصلي بما يقتضيه القانون من وسائل".

ووسيلة أداء الحائز للدين المضمون تحقق كذلك مصلحة الراهن، لأنها تؤدي إلى الوفاء بدينه، وهي تحقق أيضاً مصلحة الدائن المرتهن، الذي يستوفي منها كامل دينه، وهو في هذه الحالة، لا يستطيع أن يرفض هذا الوفاء.

وخيار أداء الدين المضمون مقرر لمصلحة الحائز،⁽⁶⁵⁾ فله أن لا يلجأ إليه، حتى ولو كان يحقق مصلحته، كما أنه يستطيع أن يلجأ إليه حتى ولو كان لا يحقق مصلحته، ولا يتطلب ذلك موافقة الدائن المرتهن، ولا حتى المدين، ولا يحول تخلي الحائز عن العقار المرهون "حتى رسو المزايدة في استرداد الملك بأدائه الدين كله والمصاريف" كما ينص على ذلك الفصل 190 من ظهير 19 رجب 1333 هـ.

وأداء الدين يشمل أصل الدين، والفوائد التي تعتبر مشمولة بالرهن، وجميع المصاريف التي يكون الدائن قد انفقها عند مباشرته لسلطة التتبع، وهذا ما عبر عنه الفصل 186 من ظهير 19 رجب 1333 هـ من أنه "إذا لم يرد الغير أداء الفوائد وأصل الدين الواجبة الأداء مهما كان مبلغها، فيمكنه أن يتخلى بدون تحفظ عن العقار المرتهن، كما أن الفصل 190 من الظهير نفسه يقضي بأحقية الحائز رغم تخليه عن العقار، وحتى رسو المزايدة، استرداد الملك بأدائه الدين كله والمصاريف.

وتطبيقاً لقاعدة عدم قابلية الرهن الرسمي للتجزئة، فإن الدائن المرتهن لا يجبر على استيفاء جزء من هذه الديون، ويحق له متابعة إجراءات التنفيذ على العقار. ونزع ملكيته لاستيفاء الجزء المتبقي من الدين المضمون، إذا لم يوفه الحائز كله.⁽⁶⁶⁾

ويستفيد الحائز طبقاً للفصل 185 من ظهير 19 رجب 1333 هـ من "المواعيد والآجال المخولة للمدين الأصلي"، وبالتالي فإنه لا يلزم بدفع هذا الدين إلا عند حلول أجله، فإذا حل هذا الأجل يستطيع الحائز القيام بوفاء الدين، حتى ولو لم يوجه إليه الإنذار الرسمي،

ويبقى حقه قائما حتى رسو المزا، وإن كان من مصلحته أن يؤديه قبل ذلك، حتى لا يشغل كاهله بالمصروفات الناتجة عن إجراءات البيع. وإذا تم توجيه الإنذار الرسمي للحائز لأداء الدين الواجب أداؤه أو التخلي عن العقار، فإنه يحق لكل دائن مرتهن مسجل، إذا لم يوف الحائز بالتزاماته الرهنية إيفاء تاما، أن يحصل على بيع الملك المرتهن بدون تحفظ، وهو بيد الحائز المذكور بعد خمسة عشر يوما من هذا الإنذار، حسب ما قرره الفصل 187 من ظهير 19 رجب 1333 هـ.

أما إذا قام الحائز بأداء الدين، فإن ذلك يؤدي إلى تطهير العقار المرهون من الرهن الذي كان يشغله، ويحق له طلب شطب قيد الرهن عنه، كما يحق له الرجوع على الدائن الأصلي، أو الكفيل العيني حسب الأحوال، وعلى الحائزين السابقين للمرهن.

2 - التخلُّم عن العقار المرهون

منح المشرع للحائز خيارا آخر إذا لم يوف الدين، ولم يكن راغبا في الاحتفاظ بالمرهون، ولكنه يرغب في تفادي الدخول في إجراءات نزع الملكية، وبيع العقار، لتتم في مواجهة شخص آخر، وهذا الخيار هو التخلي عن العقار المرهون، والذي يقصد به أن يرفع الحائز يده على المرهون، ليباشر عليه الدائن المرتهن إجراءات نزع الملكية في مواجهة شخص آخر، فلا يظهر اسم الحائز في هذه الإجراءات، رغم بقائه مالكا لهذا العقار،⁽⁶⁷⁾ أي تخليه عن الحيازة المادية دون الحيازة القانونية.⁽⁶⁸⁾ وذلك خشية ما قد يسببه ذلك من تأثير على سمعته المالية، وعلى موقفه في تعامله مع الآخرين، بما قد يوصمه بالاعسار والماطلة، وللتخلص من إدارة العقار التي لا فائدة منها بالنسبة له، لأن الثمار تلحق بالعقار من يوم إنذار هذا الحائز بالتخلي أو الدفع، وكذا لوقاية نفسه من أي تقصير يمكن أن يحدث في هذا الصدد، ولتوفير المال والجهد والوقت الذي يقتضيههم تحمل إجراءات نزع الملكية.

وهذا الخيار أجازته الفصل 186 من ظهير 19 رجب 1333 هـ عندما نص على أنه "إذا لم يرد الغير الحائز أداء الفوائد وأصل الديون الواجبة الأداء مهما كان مبلغها، فيمكنه أن يتخلى بدون تحفظ عن العقار المرتهن.

إلا أن المشرع المغربي اشترط في الفصل 189 من الظهير نفسه، أن يكون المتخلي متمتعاً بأهلية التصرف، وأن لا يكون ملتزماً شخصياً بالدين المضمون، عندما نص على "أن التخلي بسبب رهن يمكن أن يقوم به كل شخص ثالث حائز غير ملتزم شخصياً بالدين، متوفر على أهلية التفويت".

ويبدأ خيار الحائز في التخلي عن العقار المرهون، حسب ما يمكن استنتاجه من الفصل 187 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، بعد توصل المدين بالأمر الرسمي أو توصله هو بالإنذار الرسمي الموجه من الدائن لممارسته خياراته بأداء الدين الواجب أداءه أو التخلي عن العقار، ويستمر هذا الخيار إلى أن يحصل الدائن على بيع الملك المرتهن بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الإنذار.

ويتم التخلي عن العقار من طرف الحائز على يد كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار، ويقع الإشهاد بهذا التخلي من طرف المحكمة، ويرسل كاتب الضبط تلقائياً نسخة من هذا الإشهاد إلى المحافظة العقارية المسجل بها العقار المرهون، قصد تقييد هذا التخلي في الرسم العقاري، وفق ما ينص عليه الفصل 191 من ظهير 19 رجب 1333 هـ.

ويمكن بطلب من الدائن الساعي للبيع أو أول طالب من المعنيين بالأمر حسب الفصل 192 من الظهير نفسه أن "يعين على العقار المتخلى عنه قيم يباشر ضده بيع العقار وفق الإجراءات الشكلية المقررة في نزع الملكية"، وليس هناك ما يمنع من أن يكون هذا القيم هو الحائز نفسه، وفي هذه الحالة توجه إليه الإجراءات باعتباره قيماً لا حائزاً.

وينحصر أثر التخلي في أنه يؤدي إلى تحويل مسار إجراءات التنفيذ لتباشر، أو لتستمر في مواجهة القيم لا الحائز، فهي لا يترتب عليها منع التنفيذ على العقار أو وقف إجراءات التنفيذ.⁽⁶⁹⁾

والتخلي لاعتقاده له بملكية العقار المرهون التي تظل للحائز، كما تظل له حيازته القانونية، لأن كل ما يترتب عليه هو رفع يده عن العقار، وانتقال الحيازة المادية إلى القيم، وعدم مساس التخلي بالملكية يترتب عنه نتائج منها :

- إقرار الحائز بحق الدائن في تتبع العقار المرهون، وبالتالي التنازل عن كل الدفوع التي يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة الدائن.

- يحق للحائز، حسب الفصل 190 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، وحتى رسو المزايدة، الرجوع عن التخلي، واسترداد العقار المرهون بأدائه الدين كله والمصاريف.

- أنه إذا رسا المزايد بثمن أعلى من الدين المضمون، فإن ما يفويض بعد سداد الدين وأداء المصاريف يكون للحائز.

- أنه إذا انقضى الرهن، لأي سبب من الأسباب، كما لو قام المدين بالوفاء، فإن الحائز سيجتمع عقاره.

- تنبث من جديد بعد التخلي، حسب الفصل 195 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، الحقوق العينية العقارية التي كان يتمتع بها الحائز قبل حيازته على العقار المتخلي عنه، أو التي كان ملزما بها نحو هذا الأخير. وإذا كان الحائز قد شطب على تسجيلها نتيجة اتحاد الذمة، فإنه يلزمه طلب تسجيل جديد لها لإحيائها.

- أن الدائنين الشخصيين للحائز يستعملون رهنهم حسب رتبتهم في العقار المتخلي عنه بعد جميع دائني المالكين السالفين المسجلين.

3 - تحمل إجراءات نزع الملكية

تعتبر إجراءات نزع الملكية خاتمة مراحل تتبع العقار المرهون من قبل الدائن المرتهن، بحيث إذا لم يتمكن الحائز من دفع تتبع الدائن المرتهن للعقار المرهون الذي انتقل إليه بالوسائل المخولة له قانونا، وإذا لم يختار الحائز أحد الخيارات الممنوحة له، فإنه يتحمل إجراءات نزع الملكية.⁽⁷⁰⁾

والواقع أن تحمل الحائز لإجراءات نزع الملكية ليس مجرد خيار ممنوح له، وإن كان يمكن أن يقصد منذ البداية إلى تحمل هذه الإجراءات، ولكن تحملها نتيجة تترتب أيضا على عدم اختياره إحدى الطرق السابقة.

وتجدر الإشارة أن الفصل 1226 من قانون الالتزامات والعقود، جعل كل شرط يسمح للدائن ببيع المال المثلث بالرهن دون اتباع الإجراءات المقررة في القانون باطلا.⁽⁷¹⁾

وتتم هذه الإجراءات وفقا لأحكام الحجز العقاري الواردة في قانون المسطرة المدنية، وللأحكام المترتبة على خضوع العقارات المحفوظة للتشبيعات المتعلقة بالتحفيظ أو المطبقة على العقار المحفوظ.

ويتعين على الدائن المرتهن توجيه إنذار رسمي إلى كل من المدين الراهن والغير الحائز للعقار المرهون، يطلب فيه أداء الدين المضمون مع الفوائد والصواتر، أو التخلي عن العقار المرهون.

ولابد أن يتضمن هذا الإنذار اسم العقار المرهون، ورقم رسمه، ومقدار الدين مع الفوائد والمصاريف.⁽⁷²⁾ فإذا مضت خمسة عشر يوما على الإنذار، ولم يتم شيء من ذلك، فيمكن للدائن أن يتقدم بطلب الحجز العقاري (الفصل 187 من ظهير 19 رجب 1333 هـ).

ويقدم الطلب من وكيل الدائنين في التفليسة (الفصل 213 مكرر من ظهير 19 رجب 1333 هـ)، أو بناء على طلب أحد الدائنين المرتهين (الفصل 204 من الظهير نفسه)، سواء في مواجهة المدين الشخصي عاقد الرهن، أو في مواجهة الحائز، أو القيم على العقار إذا تخلى عنه ذلك الحائز، ويتمين تقديم الطلب إلى المحكمة الابتدائية، التي يوجد العقار في دائرة نفوذها، مرفوقاً بالإنذار الرسمي مع الإدلاء بالشهادة الخاصة التي أخذها الدائن المرتهن من محافظ الأملاك العقارية.

وتكون هذه الشهادة، وفقاً للفقرة الثانية من الفصل 58 من ظهير 9 رمضان 1331 هـ، كافية لوحدها للبدء بالإجراءات التنفيذية، دون حاجة إلى سند تنفيذي آخر، كما يستفاد ذلك من الفصل 204 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، لأنها تتمتع بقوة سند تنفيذي.

وإذا كان للدائنين أو الدائن الذي باشر الإجراءات رهن رسمي على نفس الدين مسجل على عدة عقارات، فلا يمكن أن تباع كل واحد منهما دفعة واحدة، إلا بعد إذن صادر من طرف قاضي الأمور المستعجلة، في صيغة أمر قضائي بناء على طلب.

ويجب أن يحصل على هذا الأمر، الذي يعين العقارات أو العقارات التي سيجري البيع فيها (الفصل 206 من ظهير 19 رجب 1333 هـ)، قبل تقديم دفتر التحملات والشروط.

ويجب أن يبلغ هذا الأمر الرسمي بحجز العقار إلى محافظ الأملاك العقارية الذي يسجله على الرسم العقاري، وابتداءً من تاريخ التبليغ، لا يمكن أن يباشر بشأن العقار أي تسجيل جديد، خلال مدة سريان مسطرة نزاع الملكية (الفصل 87 من ظهير 9 رمضان 1331 هـ).

وإذا كان للمالك المطلوب ضده البيع شركاء في العقار، وأصحاب حقوق عينية مسجلة عليه، فيرسل إليهم وإلى المحجوز عليه إنذار للإطلاع على دفتر الشروط والتحملات، خلال ثمانية أيام من تاريخ إيداعه (الفصل 209 من ظهير 19 رجب 1333 هـ).

وإذا كانت هناك دعوى قسمة مقامة بين الشركاء في الملك، فإنها لا تمنع المرتهن من ممارسة حقه في ملاحقة بيع الحصص الشائعة المرهونة لديه.⁽⁷³⁾

كما يوجه إلى الدائنين المسجلين بالرسم العقاري، إعلاماً عادياً، أو كتاباً مضموناً، يطلب إليهم فيه إبراز مستنداتهم خلال المهلة المعينة قانوناً لذلك، تحت طائلة سقوط

حقوقهم، وفق ما يقضي به الفصل 210 من ظهير 19 رجب 1333 هـ.

وبياع العقار، أو العقارات المرهونة، بالمزايدة العلنية، ولا يقبل أية مزايدة في ثمن عقار محفظ بعد بيعه بالتراضي (الفصل 212 من ظهير 19 رجب 1333 هـ). ويجوز لكل شخص أن يشارك في المزاد العلني عدا المدين الراهن أو الراهن إذا لم يكن هو المدين الأصلي.

وعندما يصبح محضر إرساء المزايدة نهائياً يجري تسجيله على العقار، وبذلك تنتهي هذه الإجراءات برسو مزاد بيع العقار وانتقال ملكيته إلى من رسا عليه المزاد، وقد يكون هو الحائز نفسه أو شخصاً غيره، فيترتب على ذلك آثار قانونية، أهمها: انتقال ملكية العقار إلى من رسا عليه المزاد، وتطهير العقار من كل الحقوق العينية التبعية المسجلة عليه، كما ينشئ حقاً للحائز للرجوع بما أداه، وهذه الآثار لا تتعلق بنزع الملكية فقط، بل تشمل أيضاً الحالة التي يؤدي فيها الحائز الدين المضمون بالعقار المرهون تفادياً لهذه الإجراءات، كما أن هناك حقوقاً تتأثر بهذه الإجراءات وعلاقات تنشأ بين مختلف الأطراف:

أ - انتقال ملكية العقار إلى من رسا عليه المزاد، سواء كان الحائز أو أي شخص آخر، وذلك بعد تسجيل المحضر النهائي لإرساء المزايدة، طبقاً للفصل 211 من ظهير 19 رجب 1333 هـ المعدل بظهير 30 نونبر 1931، ويعتبر هذا المحضر سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد، حسب مقتضيات الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية.

ويذهب بعض الفقه،⁽⁷⁴⁾ متأثراً بالفقه المصري إلى التمييز بين رسو المزاد على غير الحائز ورسوه على الحائز، حيث يرى أن انتقال ملكية العقار في الحالة الأولى "يكون من الحائز إلى من رسا عليه المزاد.."، وفي حالة رسو المزاد على الحائز فإنه،... يعتبر مالكا للعقار وفقاً لسند قلمه الأصلي لا من محضر المزاد..."، ويستفاد هذا الحكم، حسب هذا الفقه، من المفهوم المخالف لنص الفصل 481 من قانون المسطرة المدنية، والذي نص على أنه "لا ينقل إرساء المزاد إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه". والمشرع عندما نظم انتقال هذه الحقوق، أشار بصراحة إلى أنها حقوق المحجوز عليه، وهو هنا الحائز، فلا يعقل أن ينقل المزاد حقوق المحجوز عليه إلى نفس هذا الأخير، وعليه، فإن المشرع عندما نص في البند الثاني من الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية، أن "محضر المزايدة يعتبر... سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد...". إنما قصد بذلك الراسي عليه المزاد غير الحائز، وما أن منشأ هذا المحضر ماهو إلا تأكيد للملكية الحائز السابقة للعقار المرهون لا منشأ لها...، ترتب على ذلك عدم وجوب تسجيل محضر المزايدة في السجل

العقاري، بخلاف الحال عندما يرسو المزااد على غير الحائز، حيث يشترط تسجيل محضر المزايدة في السجل العقاري...".

ويلاحظ على هذا الرأي أنه أقام تفرقة لا مبرر لها بين كون الراسي عليه المزااد هو الحائز أم شخص غيره، وحمل النصوص القانونية مالا تطبيقه، بالإضافة إلى مخالفته لصراحة الفصلين 66 و67 من ظهير 9 رمضان 1331 هـ، والفصلين 2 و3 و211 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، والقاعدة تقول أنه لا اجتهاد مع مورد النص، فإن كان الفصل 480 من المسطرة المدنية ينص على أن محضر إرساء المزايدة يعتبر سنداً للملكية لصالح الراسي عليه المزااد، فإن هذا الافتراض هو صحيح فقط بالنسبة للعقار غير المحفظ، وليس هناك ما يدل على أن المشرع قصد فقط غير الحائز، أما إذا كان الأمر يتعلق بعقار محفظ، فإن تسجيل محضر إرساء المزايدة في الرسم العقاري هو الذي سيجعل الراسي عليه المزااد مالكا للعقار. واعتباراً من تاريخ التسجيل، لا من تاريخ إجراء المزايدة، طبقاً للنصوص المشار إليها أعلاه، وهذا يفيد بأن محضر إرساء المزايدة لا يعطي أي امتياز لصاحبه مالم يسجل بالرسم العقاري.

ب - تطهير العقار حيث إن ملكية العقار المرهون تنتقل إلى من رسي عليه المزااد خالصة من جميع الرهون المسجلة عليه، والحكمة في ذلك، هي تشجيع الراغبين في شراء العقار على التنافس في المزايدة، دون تخوف من احتمال وجود رهن أو امتياز يشقل العقار، حيث إنه بمقتضى الفصل 211 من ظهير 19 رجب 1333 هـ فإنه يقع تسجيل محضر إرساء المزايدة، عندما يصبح هذا الأخير نهائياً، والتسجيل المذكور يظهر العقار من جميع الامتيازات والرهن، ولا يبقى للدائنين من حق إلا على الثمن.

وبما أن المشرع المغربي لم يشترط أن يتم دفع الثمن الذي رسا به المزااد أو إيداعه بصندوق المحكمة،⁽⁷⁵⁾ فإنه قرر في الفقرة الثانية من الفصل نفسه أنه حين تسجيل إرساء المزايدة يقيم المحافظ تلقائياً رهناً على المبيع ضماناً لأداء ثمن البيع الذي رست به، إذا لم يكن هناك ما يثبت أداء هذا الثمن أو إيداعه إيداعاً صحيحاً، وذلك لفائدة جميع من لهم الحق أياً كانوا.

فيإذا قام الراسي عليه المزااد بأداء الثمن المستحق عليه أو أودعه صندوق المحكمة، فإنه بتسجيل المحضر النهائي لإرساء المزايدة، يتم تطهير العقار بقوة القانون، حيث يقوم المحافظ تلقائياً بتشطيب جميع الرهون والامتيازات المسجلة على العقار، سواء التي صدرت عن المالك الأصلي، أو التي قررها الحائز.

وجدير بالملاحظة أن مبدأ التطهير هذا لا يتعلق إلا بالحقوق العينية التبعية من رهون وامتيازات، كما هو وارد في نص الفصل 211 السابق، وبالتالي يمكن أن تنتقل ملكية العقار إلى من رسى عليه المزداد، مع بقاء واستمرار الحقوق العينية الأصلية المسجلة على العقار قبل توجيه الأناذار الرسمي كالارتفاق والانتفاع.

ج - حق الحائز في الرجوع :

ينص الفصل 196 من ظهير 19 رجب 1333 هـ على أن "الغير الحائز الذي أدى الدين الرهنى، أو تخلى عن العقار المرتهن، أو انتزع هذا الأخير من يده، له أن يرجع على المدين الأصلي بما يقتضيه القانون من وسائل".

والملاحظ أن هذا النص اقتصر على رجوع الحائز على المدين الأصلي، وإن كان قد أعطاه حق الرجوع في جميع الحالات، وليس فقط في حالة مباشرة الدائن المرتهن لإجراءات نزح الملكية، بل يشمل أيضا حالات التخلي عن العقار أو أداء الدين ورغم ذلك فإنه لا يجب أن يفهم من هذا النص حرمان الحائز من الرجوع على الحائزين الآخرين، أو على الراهن إن لم يكن هو المدين الأصلي، لأن الكفيل العيني يسأل شخصا اتجه الحائز الذي انتقلت إليه ملكية المرهون منه.

وينبغي على ذلك أن حق الحائز في الرجوع يترتب - حسب الأحوال - إما على المدين الأصلي أو على المالك السابق للعقار، أو على الحائزين الآخرين للعقار المرهون، كما يحق له أن يحل محل الدائن المرتهن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق، وتختلف الوسائل القانونية التي يستطيع الحائز أن يرجع بها، وسنعرض لهذه الوسائل على ضوء القواعد العامة، وما ذهبت إليه بعض القوانين المقارنة، وخصوصا القانون المدني المصري.

* الرجوع على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب .

إذا أدى الحائز الدين، يحق له أن يرجع على المدين الأصلي بدعوى الإثراء بلا سبب، حيث يتمثل إثراء المدين في إبراء ذمته من الالتزام دون أن يؤدي شيئا، ويتحقق افتقار الحائز في أنه أدى مبلغا غير مستحق عليه، والسبب في إثراء المدين هو افتقار الحائز.

في هذه الحالة يجوز للحائز أن ينفذ على جميع أموال المدين بمقتضى ماله من حق الضمان العام باعتباره دائنا،⁽⁷⁶⁾ غير أن رجوعه لا يكون إلا بأقل القيمتين، قيمة الإثراء وقيمة الافتقار، ويجب عليه عند رجوعه على المدين أن يخصم ما هو مستحق لهذا الأخير، ولم يدفعه له بعد نتيجة تملكه للمرهون.⁽⁷⁷⁾

*** رجوع الحائز على المالك السابق للعقار بدعوى الضمان متى كان**
سند ملكية الحائز مما يوجب الضمان، وسواء كان من تلقى عنه الحائز ملكية العقار هو
الدين أم كان غيره، ويستطيع الرجوع بهذه الدعوى بمجرد توصله بالانذار الرسمي بالأداء
أو التخلي عن العقار المرهون.

ويكون لهذه الدعوى محل، وبالتالي تكون مقبولة إذا انتقلت ملكية العقار
المرهون إلى الحائز، نتيجة تصرف قانوني بعوض كأن ينتقل المرهون بمقتضى عقد بيع،
اعتبر قضاء الدين في حكم الاستحقاق الكلي أو الجزئي، حسب ما إذا كان الثمن بكامله
قد ترتب في ذمة الحائز، أو كان مقتصرًا على مبلغ معين من الثمن، ووفقًا للقواعد العامة
يسأل المالك السابق قبل الحائز بضمان الاستحقاق، وترتب على هذا رد ما أداه الحائز،
والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهذا الأخير، إذا اقتضى الأمر ذلك، مالم يكن هناك
اتفاق يقضي بخلاف ذلك.

أما إذا كان التصرف بدون عوض، فلا رجوع للحائز بالضمان.⁽⁷⁸⁾

*** الرجوع على المدين بدعوى الحلول محل الدائن الذي تم
الوفاء له.**

للحائز الذي وفى الدين للدائن المرتهن أن يرجع كذلك على المدين بدعوى الحلول
محل الدائن الذي تم الوفاء له.

وقد يكون الحلول اتفاقيا، سواء تم الاتفاق بينه وبين الدائن المرتهن، أو بينه وبين
المدين، أما إذا لم يكن ثمة اتفاق حل الحائز محل الدائن المرتهن بحكم القانون، وذلك عملا
بالفقرة الثانية من الفصل 214 من قانون الالتزامات والعقود التي بمقتضاها يتم الحلول
"لفائدة مكتسب العقار، في حدود ثمن اكتسابه، إذا كان الثمن قد استخدم في الوفاء
بديون الدائنين المرتهين للعقار رهنا رسميا".

*** رجوع الحائز بما أداه على الحائز الآخر**

تنص المادة 331 من القانون المدني المصري أنه إذا وفى حائز العقار المرهون كل
الدين، وحل محل الدائنين، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على الحائز لعقار
آخر مرهون في ذات الدين، إلا بقدر حصة هذا الحائز، بحسب قيمة ما حازه من عقار".

وتفترض هذه الحالة أن الدين كان مضمونا إما بعدة عقارات تم التصرف فيها إلى
أشخاص متعددين، أو بعقار واحد يتم التصرف فيه مجزأ إلى أشخاص متعددين، حيث
تكون بصدد تعدد الحائزين، فإذا قام أحدهم بأداء الدين أو نزع ملكيته من العقار أو

الجزء من العقار الذي انتقل إليه، يستطيع الرجوع على غيره من الحائزين، وذلك بنسبة قيمة عقار كل منهم إلى قيمة مجموع العقارات المرهونة والضامنة لذات الدين المؤدى.⁽⁷⁹⁾

ولا يستطيع الحائز المراد الرجوع عليه أن يدفع هذا الرجوع، لأن مبدأ عدم تجزئة الرهن يمنعه من ذلك، لأن كل العقارات المرهونة أو كل جزء من العقار المرهون ضامن للوفاء بكل الدين.

وبما تجدر الإشارة إليه، أن الحائز لا يستطيع الرجوع على الكفيل العيني للمدين، لأن من تلقى عنه الملكية، سواء كان المدين الأصلي أو غيره، لا يستطيع بدوره الرجوع على هذا الكفيل، إذا أدى الدين، والشخص لا ينقل لغيره من حقوق أكثر مما يملك.

٥ - منحير الحقوق التي كانت مقررة على العقار المرهون

قد تكون للحائز قبل تملكه للعقار حقوق على هذا العقار، وقد تكون هذه الحقوق مقررة لفائدة العقار المرهون، كما أن الحائز بصفته مالكا له أن يقرر على ملكه ما شاء من حقوق، تكون إما شخصية أو عينية، أصلية أو تبعية، وقد بين الفصل 195 من ظهير 19 رجب 1333 هـ، الأحكام الواجبة التطبيق على مثل هذه الحالات، وإن كان نص على هذه الأحكام بالنسبة للتخلي عن العقار المرهون، إلا أنها تشمل جميع الحالات التي ينزع فيها العقار من الحائز قبل رسو المزداد. فقد نص هذا الفصل على أنه: "تنبعث من جديد بعد التخلي الحقوق العينية العقارية التي كان الغير قبل حيازته يتمتع بها على العقار المتخلى عنه، أو ملزما بها نحو هذا الأخير، وإذا كان قد شطب على التسجيل نتيجة التخاذ الذمة، فيكون القيام بتسجيل جديد حينئذ لازما لإحياء هذه الحقوق، وعلى المعني بالأمر أن يطلبه وإن الدائنين الشخصيين للغير الحائز يستعملون رهنهم حسب رتبهم في العقار المتخلى عنه، بعد جميع دائني المالكين السالفين المسجلين".

فبالنسبة للحقوق التي كان يتمتع بها الحائز على العقار المرهون قبل تملكه له، أو التي كانت مقررة لفائدة العقار، فالملاحظ أن المشرع تعرض لهذه الحقوق بعبارة عامة، إذ وردت بلفظ الحقوق العينية العقارية، فهي تشمل الحقوق العينية الأصلية، والحقوق العينية التبعية.

وتطبيقا للقواعد العامة، فإن هذه الحقوق تتجمد لاتحاد المالك، فلا يتصور أن يباشر المالك أي حق من هذه الحقوق المتفرعة على حق الملكية على ملكه، لأن حق الملكية يخوله أصلا ممارسة مثل هذه الحقوق، وفي حالة انتقال الملكية من الحائز من جديد، فإن هذه الحقوق تنبعث من جديد، غير أن انبعاث الحياة فيها من جديد يقتضي ما يلي :

- أن تكون هذه الحقوق التي لا زالت سارية المفعول، نافذة في مواجهة الدائنين المرتهنين، ولا تكون كذلك إلا إذا اكتسبها الحائز، أو كانت مترتبة لمصلحة العقار المرهون، قبل تملكه له. وأن تكون مسجلة في السجل العقاري قبل الإنذار الرسمي بالأداء أو بالتخلي.

- أن يبادر صاحب الحق إلى تسجيلها من جديد، حتى تنتج أثرها في مواجهة الأطراف والغير، تطبيقاً لما نص عليه الفصل 195 من ظهير 19 رجب 1333 هـ من "... أنه إذا كان قد شطب على التسجيل نتيجة اتحاد الذمة، فيكون القيام بتسجيل جديد حينئذ لازماً لإحياء هذه الحقوق".

أما بالنسبة للحقوق التي قررها الحائز على المرهون، والتي لا تكون صحيحة، ولا تسري في مواجهة الكافة إلا إذا سجلت بالسجل العقاري قبل الإنذار الرسمي بالأداء أو بالتخلي عن العقار، فيلاحظ أن الفصل 195 المشار إليه سابقاً، عرض لمصير نوع واحد منها، وهي الحقوق العينية التبعية التي يقرها الحائز على العقار المرهون، وطبق عليها القواعد العامة في التقدم التي تحكم درجة الأفضلية بين الدائنين عند توزيع الثمن، وبمقتضاها فإن الدائنين المرتهنين للمالك السابق لن يلحق بهم ضرر، نتيجة هذه الحقوق، لأنهم يتقدمون عليها، ويبقى لدائني الحائز أن يتقدموا لاستيفاء حقوقهم بعد دائني المالك السابق.. كما لو زاد الثمن الذي رسا به المزداد عن حقوق هؤلاء الدائنين جميعاً، حيث تكون الزيادة للحائز، فيكون لدائنيه المرتهنين حق الأولوية على هذه الزيادة، فقد نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 195 على أن الدائنين الشخصيين للغير الحائز يستعملون رهنهم حسب رتبهم في العقار المتخلى عنه بعد جميع دائني المالكين السابقين المسجلين".

أما الحقوق العينية الأصلية التي قررها الحائز على المرهون أثناء تملكه، فإنها تخضع من جهة للقواعد العامة التي تحكم تصرف الحائز في العقار من حيث سلطته في ذلك، شرط أن لا يضر منه الدائن المرتهن، وأن يتم تسجيل هذه التصرفات التي يجريها الحائز على عقاره قبل توجيئه الإنذار الرسمي بالأداء أو بالتخلي عن العقار، وفي هذه الحالة تكون هذه الحقوق صحيحة وناظفة.

خاتمة .

ينشأ عن عقد الرهن الرسمي حق عيني على العقار المرهون يكون له بعد تسجيله أثر في مواجهة المدين الراهن، وآثار هامة في مواجهة الغير، داتنا للراهن، أم حائزا للعقار المرهون، وقد وقفنا خلال هذه الدراسة على إحدى الخصائص التي تميز الرهن الرسمي، وهي أن حيازة المرهون لا تنتقل من الراهن، بل تبقى في يده، غير أن بقاء الحيازة في يد الراهن، استلزمت إحداث نظام يحمي حقوق الدائن المرتهن، والتي تقررت على المرهون، وهذا النظام القانوني سعى إلى التوفيق بين اعتبارين اثنين :

أولهما : بقاء حيازة المرهون في يد الراهن، وما يخوله ذلك من مباشرة كل السلطات التي يمنحها حق الملكية، من استعمال واستغلال وتصرف، وما يستتبع ذلك من القيام ببعض الأعمال القانونية والمادية التي تمس المرهون.

وثانيهما : حق الدائن المرتهن الذي تعلق بالمرهون، وأصبح يتأثر به، زيادة ونقصانا.

ويحاول هذا النظام إقامة توازن بين مصالح الراهن ومصالح المرتهن، ودرسم حدود للمدى الذي يقف عنده كل حق، فيكون للراهن التمتع بالحقوق التي يتمتع بها المالك على ملكه، ولا ينقص من هذه الحقوق وجود حق الرهن الرسمي، إلا ما كان سيتعارض منها وحقوق الدائن المرتهن الذي تعلق حقه بهذا العقار، فيترتب على ذلك التزام الراهن بضمان سلامة المرهون، والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها الانتقاص من قيمة العقار المرهون، وترتب آثار قانونية عن الهلاك أو التعيب الذي يلحق بهذا العقار، وهو ما يؤثر على سلطات الراهن على العقار المرهون.

ويظهر أثر الرهن الرسمي أيضا عند تصرف الراهن في العقار، حيث إن حق الدائن المرتهن لا يتأثر بهذا التصرف للغير، بما يمنحه له الرهن الرسمي من ميزتي التقدم والتبعية، لذلك أوجد المشرع في إطار هذا النظام كفالة تؤدي إلى حماية هذا الغير، وذلك بإعلامه بقيام الرهن عن طريق التسجيل، بل إن الرهن لا ينفذ في مواجهته إلا إذا كان مقيدا في السجل العقاري.

ويختلف هذا الأثر حسب المقصود بهذا الغير، فهم أولا من يتأثر بتقدم الدائن المرتهن في استيفاء حقه من العقار، وهؤلاء هم دائنو الراهن، سواء العاديون منهم أو الدائنون المرتهنون الذين تتأخر مرتبة حقوقهم عن مرتبة حق الدائن المرتهن، وذلك سواء كان العقار المرهون في يد الراهن، أو انتقل إلى يد الغير، وهذا الغير هو الصنف الثاني الذين يظهر في مواجهتهم أثر حق الرهن، وهم من يكتسبون على العقار المرهون حقوقا

عينية أصلية، بعد ترتيب حق الرهن، فتتأثر حقوقهم بقدره الدائن على تتبع العقار، مع العلم أن هذا الغير في هذه الحالة الثانية، والذي سماه المشرع حائزا، تكون له جميع الحقوق التي يتمتع بها المالك على ملكه، ولا ينتقص منها وجود حق الرهن الرسمي، إلا ما كان سيتعارض منها وحقوق الدائن المرتهن، مع مراعاة أن هذا الحائز هو شخص أجنبي عن العلاقة القانونية التي ترتب بمقتضاها حق الرهن، وحتى لا يحجم الأفراد عن التعامل في العقارات المرهونة، مما يتعين معه منحه كثيرا من الوسائل لدفع ممارسة التتبع في مواجهته، وما يترتب عن ذلك من نزاع المرهون من يده، كما منح خيارات لمواجهة أثر الرهن الرسمي ضده.

ولاشك أن هذا النظام سيتعزز لو تم سد الشغرات الموجودة، وتوضيح الغموض الكائن في بعض النصوص، وكذا بيان الأمور التي سكت عنها المشرع، ومنها حالة تنازل الدائن عن مرتبة رهنه لفائدة دائن مرتهن آخر تال له في المرتبة، وتنظيم سلطات كل من الراهن والحائز على العقار، ومسؤوليتهما على الهلاك أو التعيب بدقة أكثر، وتحديد المقصود بالسنة الجارية، وتحول الرهن إلى كل ما يحل محل العقار المرهون من مقابل نقدي، وغيرها من الأمور التي ستدعم هذه الأنظمة والاعتبارات، التي في النهاية تهدف إلى تحقيق مصالح جميع الأطراف، فهي تعطي للدائن المرتهن ضمانات قوية في استيفاء دينه بالأفضلية، وميزة تتبع العقار المرهون دون أن يحمله بأية أعباء، وبذلك تفتح له طريقا مأمونا لاستثمار أمواله، ويحقق للمدين الراهن فائدة الاستمرار في حيازة عقاره، والتصرف فيه واستعماله واستغلاله، ويراعي مصالح الحائز الذي انتقل إليه العقار المرهون، كما أنها من جهة ثانية، تكفل ضبط العلاقات القانونية التي تنشأ بين أطراف حق الرهن الرسمي، وبصورة تجنب إثارة الاضطراب في المعاملات التي يكون محلها هذا الرهن، نظرا لارتباطها بدعم الثقة بين الأفراد وبالائتمان، حيث يعتبر أفضل وسيلة لهذا الأخير، الذي هو ضرورة أساسية من ضرورات المجتمع الحديث.

هوامش

- (1) ينص الفصل 1241 على أن : "أموال المدين ضمان عام لدائتيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم مالم توجد بينهم أسباب قانونية للأولية".
- (2) نص الفصل 138 من قانون الالتزامات والعقود أنه "يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ، ولو قبل حلول الأجل، كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه، ويجوز أيضا أن يطلب كفילה أو أية ضمانات أخرى، أو أن يلجأ إلى الحجز التحفظي، إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى اعسار المدين أو فراره." وتهدر الإشارة أن الحجز التحفظي الواقع على عقار محفظ، وما قد يتبعه من فك أو تحويل إلى حجز عقاري تنفيذي، يخضع حسب الفصل 207 من ظهير 19 رجب 1333 هـ (2 يونيو 1915) المعدد للتشريع المطبق على العقار المحفظ للتسجيل بالسجل العقاري، عملا بالمبدأ المقرر في الفصل 65 من ظهير 9 رمضان 1331 هـ (13 غشت 1913) المنظم لمسطرة التحفيظ العقاري المتعلق بالتحفيظ.
- كما أن هناك إجراءات أخرى في بعض الحالات الخاصة، مثل ما قرره الفصل 70 من ظهير 19 رجب 1333 هـ لدائتي المنتفع، حيث أجاز لهم الحصول على إبطال التنازل الذي يكون قد أوقع أضرارا بهم.
- (3) نص الفصل 1177 من قانون الالتزامات والعقود على أنه "من رهن شيئا لايفقد الحق في تفريته...".
- (4) تنص المادة 1047 مدني مصري؛ يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير، يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية، وأن يرجع على الراهن بما ينفق في ذلك.
- (5) جلال محمد ابراهيم ومن معه، الحقوق العينية التبعية - الجزء الأول 1994 ص 154.
- (6) يرى أستاذنا المختار عطار أن حكمة تحميل كل من البائع والراهن بالتزام الضمان واحدة، فالمرتهن قد ارتضى الضمان بحالته، ويجب على الراهن أن يبقيه كذلك، والمشتري ارتضى المبيع بحالته، ويجب على البائع أن يبقيه كذلك.
- راجع أطروحته لنيل دكتوراه الدولة : الرهن البحري في القانون المغربي. كلية الحقوق الدار البيضاء 1990 الجزء الثاني ص 302.
- (7) عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط الجزء العاشر في التأمينات الشخصية والعينية دار إحياء التراث العربي - بيروت 1970 ص 387.
- (8) جميل الشرقاوي - التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني المصري - دار النهضة العربية ص 184.
- (9) عطار المختار المرجع السابق ص 303.
- (10) محمود جمال الدين زكي : التأمينات الشخصية والعينية الطبعة الثالثة 1979 ص 263.
- (11) عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط المرجع السابق ص 386.

(12) جميل الشرقاوي المرجع السابق ص 186.

(13) ينص الفصل 1182 ق ل ع : إذا تعيب المرهون بسبب لا يعزى لخطأ المرتهن، لم يكن له أن يطلب ضمانا تكميليا، ما لم يتفق على غير ذلك.

وينص الفصل 1183 من القانون نفسه : إذا هلك الشيء المرهون أو تعيب بفعل المدين، كان للدائن أن يطلب الوفاء بحقه على الفور، حتى لو كان مضافا إلى أجل لم يحل بعد، وذلك ما لم يقدم له المدين ضمانا آخر معادلا أو يكمل له الضمان".

ويلاحظ أن الفصل 1182 معيب في صياغته، لأنه باستعمالنا لمفهوم المخالفة لمقتضياته، فإن الحكم سيكون أنه إذا تعيب المرهون بسبب يعزى لخطأ المرتهن كان له أن يطلب ضمانا تكميليا. وهو قول لا يستقيم خصوصا إذا علمنا أن الفصل 1211 يقرر في فقرته الأولى ضمان الدائن هلاك المرهون وتعيبه، إذا حصل بفعله أو بخطئه "وفعل أو بخطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم".

كما أنه من جهة أخرى فإن الفقرة الثانية من الفصل 1211 تنص أن الدائن لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة، إلا إذا حصل بعد أن أصبح في حالة مطل، أو بعد أن صدر منه خطأ... فإذا كانت هذه الفقرة تقرر بمفهومها القاعده الأساسية، بأنه إذا هلك المرهون حيازيا، أو تعيب قضاء وقدرًا، كان هلاكه أو تعيبه على الراهن، ماعدا إذا كان الدائن في حالة مطل، فإن تكملة ذلك بدهاءة، يكون عكس الحكم الذي جاء به الفصل 1181، أي أنه يكون للمرتهن أن يطلب ضمانا تكميليا، ما لم يتفق على غير ذلك، وهو الحكم الذي ينطبق مع القواعد العامة التي أوردتها الفقرة الثانية من الفصل 139 ق ل ع أي "يكون له أن يطلب ضمانات تكميلية، فإذا لم تقدم، حق له أن يطلب تنفيذ الالتزام على الفور".

(14) ينص الفصل 139 ق ل ع : يفقد المدين مزية الأجل إذا أشهر إفلاسه، أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد، أو لم يعط الضمانات التي وعد بها، وينطبق نفس الحكم على الحالة التي يكون المدين فيها قد أخفى عن غش التكاليف والامتيازات السابقة التي تضعف الضمانات المقدمة منه.

إذا كان انقاص الضمانات الخاصة المعطاة بمقتضى العقد ناتجا من سبب أجنبي عن إرادة المدين، فإن هذا الأخير لا تسقط عنه مزية الأجل بقوة القانون، ولكن يكون للدائن الحق في أن يطلب ضمانات تكميلية، فإذا لم تقدم، حق له أن يطلب تنفيذ الالتزام على الفور".

(15) محمد حركت آثار الرهن الرسمي مجلة الأمن الوطني العدد 181 ص. 9.

(16) جميل الشرقاوي المرجع السابق ص 188

(17) انظر عرض هذه الآراء عند جلال محمد ابراهيم ومن معه المرجع السابق ص 169 وما بعدها.

(18) جلال محمد ابراهيم ومن معه المرجع السابق ص 181

(19) جلال محمد ابراهيم ومن معه المرجع السابق ص 182

(20) جميل الشرقاوي المرجع السابق ص 191

- (21) جميل الشرقاوي المرجع السابق ص 162
- (22) جميل الشرقاوي المرجع السابق ص 163
- (23) عبد الرزاق أحمد السنهوري المرجع السابق ص 398
- جلال محمد إبراهيم ومن معه المرجع السابق ص 186
- عبد الجواد السرميني ومن معه : الحقوق العينية - الجزء الثاني الحقوق العينية التبعية
مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية دمشق 1986 ص 151.
- وأيضاً محمود جمال الدين زكي المرجع السابق ص 262.
- (24) أستاذنا المختار عطار المرجع السابق ص 314
- (25) أستاذنا المختار عطار المرجع السابق ص 317.
- (26) عبد الرزاق أحمد السنهوري المرجع السابق ص 408
- (27) جلال محمد إبراهيم ومن معه المرجع السابق ص 163
- (28) انظر أستاذنا المختار عطار المرجع السابق ص 331
- (29) جميل الشرقاوي المرجع السابق ص 204 وما بعدها
- (30) انظر أيضاً الفصول 160 و171 و175 و180 و185 و203 من ظهير 19 رجب
1333 هـ
- (31) محمود جمال الدين زكي المرجع السابق ص 280
- وأيضاً : مصطفى جدوع كريم السعد، آثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن والحائز في
التشريع العقاري المغربي - رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق الرباط 1981
ص 68
- (32) مصطفى جدوع كريم السعد المرجع السابق ص 91
- (33) شمس الدين الوكيل نظرية التأمينات في القانون المدني دار المعارف الاسكندرية ص 72
- (34) عبد الرزاق أحمد السنهوري المرجع السابق ص 491
- (35) مصطفى جدوع كريم السعد المرجع السابق ص 96
- (36) عبد الرزاق أحمد السنهوري المرجع السابق ص 491
- (37) مصطفى جدوع كريم السعد المرجع السابق ص 98
- (38) مأمون الكزبري التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية ملحق مكتبة الطالب
فقرة 563 ص 93
- (39) انظر مصطفى جدوع كريم السعد المرجع السابق ص 102
- (40) جميل الشرقاوي المرجع السابق ص 229
- (41) ترد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات لأسباب رآها المشرع، ومن بينها :

- أن تاريخ التقييد الاحتياطي للحق المدعى به، هو الذي يعتبر لتعيين رتبة التسجيل اللاحق للحق وفقا للشروط المبينة في الفصولين 85 و88 من ظهير 9 رمضان 1331 هـ، والفصلين 6 و7 من ظهير الأحكام الانتقالية 18 رجب 1333.

- أن تاريخ التسجيل التحفظي للرهن الإيجارية هو المعتبر لتعيين رتبة الرهن، إذا أقر الحكم النهائي، كلا أو بعضا، من التسجيل وفقا للشروط المحددة في الفصل 172 من ظهير 19 رجب 1333 هـ.

- أن يوم إجراء الإيداع المعتبر بمثابة اعتراض لأوراق الرهن المؤجل إلى محافظ الأملاك العقارية، هو المعتبر لتعيين رتبة ذلك الرهن، وفقا للشروط المبينة في الفصول من 182 إلى 184 من نفس الظهير، ولو لم يسجل الرهن في السجل العقاري.

- أن إيداع الوثائق اللازمة لتسجيل حق نشأ على عقار في طور التحفيظ يقيد في سجل التعرضات، ويكون تاريخ هذا التقييد هو المعتبر لتعيين رتبة ذلك الحق، إذا تم التحفيظ مع تسجيل ذلك الحق فيما بعد طبقا للفصل 84 من ظهير 9 رمضان 1331 هـ.

- أن الامتيازات، ولو كانت معفاة من التسجيل، تأخذ مراتبها، وفقا للنصوص التي تقرها.

(42) مأمون الكزبري المرجع السابق فقرة 84

(43) مصطفى جدوع كريم السعد المرجع السابق ص 82

(44) المختار عطار المرجع السابق ص 347

(45) جلال محمد إبراهيم المرجع السابق ص 263

(46) مصطفى جدوع كريم السعد المرجع السابق ص 78

(47) يرى بعض الفقه أنه تطبيقا للقاعدة التي تقضي أن الشخص لا ينقل إلى الغير أكثر مما يملك، فإن المتنازل له، لا يحل في حق أكبر من الحق الذي كان للمتنازل انظر مثلا مصطفى جدوع كريم السعد المرجع السابق ص 80.

(48) تنص المادة 2/1053 مدني مصري أنه "لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد... ولا التمسك كذلك بالتنازل في مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي".

(49) جلال محمد إبراهيم المرجع السابق ص 267

(50) عرف المشرع المصري حائز العقار المرهون في الفقرة الثانية من الفصل 1060 من القانون المدني، بأنه "... كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

(51) جميل الشرقاوي المرجع السابق ص 235

(52) عبد الجواد السرميني المرجع السابق ص 160 وأيضا مصطفى جدوع كريم السعد المرجع السابق ص 116

- (53) عبد الجواد السرميني المرجع السابق ص 161
- (54) يلاحظ أن المشرع المصري أورد في المادة 2/1060 مدني عبارة :... كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار... " وهو بذلك يجعل التقادم من أسباب كسب الملكية على خلاف المشرع المغربي الذي لا يعتبر التقادم سببا من أسباب كسب الملكية إذا كان العقار محفظا، وذلك بصريح الفصل 63 من ظهير 9 رمضان 1331 هـ الذي ينص على أن : التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المسجل اسمه".
- (55) جلال محمد إبراهيم المرجع السابق ص 278 وما بعدها.
- (56) جميل الشرقاوي : المرجع السابق ص 237
- (57) جلال محمد إبراهيم المرجع السابق ص 298
- (58) أحمد سلامة : التأمينات العينية والشخصية الجزء الأول دار النهضة العربية القاهرة 1970 - ص 117
- (59) ويمثل هذا الاتجاه كل من يلاتيول وريبير وبيكيه وكولان وكابتان، وقد أورد رأي هذا الاتجاه مصطفى جدوع كريم السعد المرجع السابق ص 138
- (60) مصطفى جدوع كريم السعد المرجع السابق ص 140
- (61) مأمون الكزبري المرجع السابق ص 568
- (62) جلال محمد إبراهيم المرجع السابق ص 272.
- (63) مصطفى جدوع كريم السعد المرجع السابق ص 145
- (64) مأمون الكزبري المرجع السابق ص 99
- (65) تجدر الإشارة أن القانون المدني المصري يلزم الحائز بالوفاء، حسب الفصل 1063 منه في حالتين :
- إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون، مهلغ مستحق الأداء حالا، يكتفي لوفاء جميع ديون الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه، بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل.
- إذا كان ما في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا، أو غير كاف للوفاء بكل حقوق الدائنين أو مغايرا لها، وفي هذه الحالة يلتزم الحائز بالوفاء إذا اتفق جميع الدائنين على مطالبته بدفع ما في ذمته، بما لا يجاوز حقوقهم). وفق الشروط التي التزم بها في أصل تعهده، وفي الأجل المتفق عليه.
- انظر جميل الشرقاوي المرجع السابق ص 247
- (66) عبد الرزاق أحمد السنهوري المرجع السابق ص 530 فقرة 269
- (67) جميل الشرقاوي المرجع السابق ص 265
- (68) جلال محمد إبراهيم ومن معه المرجع السابق ص 374
- (69) جلال محمد إبراهيم ومن معه المرجع السابق ص 382

(70) لم يعط المشرع المغربي للدائن المرتهن الاختيار بين التنفيذ على الضمان العام أولاً ، أو الضمان العيني الخاص به، بل إن الفصل 445 من قانون المسطرة المدنية بعدما نص في الفقرة الأولى على قاعدة البدء بالتنفيذ على المنقول قبل العقار. استثنى حالة وجود ضمان عيني حيث نص : "غير أنه يقع التنفيذ إذا كان للدين ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار المحمل به".

(71) ينص الفصل 1226 ق ل ع على ما يلي : "كل شرط، من شأنه أن يسمح للدائن عند عدم الوفاء له بدينه في أن يتملك المرهون، أو أن يتصرف فيه بدون اتباع الإجراءات التي يقضي بها القانون، يكون باطلا ولو جاء بعد العقد.

ويبطل كل شرط، ولو جاء بعد العقد، يكون من شأنه أن يسمح للأمين عند عدم وفاء المدين بالدين، بأن يصفي المرهون وأن يدفع للدائن دينه، بغير اتباع الإجراءات التي يقضي بها القانون".

ونفس الحكم أورده الفصل 104 من ظهير 19 رجب 1333 هـ حيث نص على أنه "لا يصبح الدائن مالكا للعقار بمجرد عدم الوفاء في الأجل المتفق عليه، وكل شرط يقضي بغير ذلك يكون باطلا، وفي هذه الحالة يمكنه أن يطالب بالطرق القانونية بنزع ملكية مدينه".

(72) محمد ابن معجوز الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1990 ص 490.

(73) محمد مهدي الجم الحقوق العينية والضمانات محاضرات مطبوعة على ستانسيل مراكش 1986 ص 227.

(74) مصطفى جدوع كريم السعد المرجع السابق ص 176 وما بعدها

(75) بخلاف المشرع المصري الذي اشترط في المادة 1075 مدني دفع الثمن الذي رسي به المزداد أو إيداعه خزانة المحكمة.

(76) جلال محمد إبراهيم ومن معه المرجع السابق ص 320

(77) مصطفى جدوع كريم السعد المرجع السابق ص 172

(78) عبد الرزاق أحمد السنهوري المرجع السابق ص 533 فقرة 272

(79) جلال محمد إبراهيم ومن معه المرجع السابق ص 398

المراجع

I - النصوص القانونية ،

- قانون الالتزامات والعقود الصادر في 12 غشت 1913 وتعديلاته
- قانون المسطرة المدنية الصادر في 28 شتنبر 1974
- ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المنظم لمسطرة التحفيظ العقاري
- ظهير 19 رجب 1333 (2 يونيو 1915) المعدد للتشريع المطبق على العقار المحفظ

II - الرسائل والأطروحات ،

- المختار عطار : الرهن البحري في القانون المغربي - أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق - كلية الحقوق الدار البيضاء 1990
- مصطفى جدوع كريم السعد : آثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن والحائز في التشريع العقاري المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص - كلية الحقوق - الرباط 1981.
- مازن الجم : الحقوق الخاضعة للتسجيل وفق نظام التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق مراكش 1991

III - الكتب ،

- أسعد دياب : أبحاث في التأمينات العينية - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت 1988
- جلال محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد : الحقوق العينية التبعية الجزء الأول - الرهن الرسمي 1994 باقي البيانات غير مذكورة.
- جميل الشرقاوي : التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني المصري، دار النهضة العربية - القاهرة - السنة غير مذكورة.
- محمد بن معجوز المزغراني : الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين العربي، الدار البيضاء مطبعة النجاح الجديدة 1990

- محمد المهدي الجم : الحقوق العينية والضمانات، محاضرات مطبوعة على ستانسيل مراكش 1986.
- مأمون الكزبري : التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية، مكتبة الطالب الرباط.
- محمد جمال الدين زكي : التأمينات الشخصية والعينية مطابع دار الشعب بالقاهرة الطبعة الثالثة 1979.
- محمد خيرى : الملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب، دار نشر المعرفة الرباط 1990
- عبد الجواد السرميني وعبد السلام الترمائني : الحقوق العينية الجزء الثاني في الحقوق العينية التبعية مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، دمشق 1986.
- عبد الرزاق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر في التأمينات الشخصية والعينية، دار إحياء التراث العربي بيروت 1970.
- شمس الدين الوكيل : نظرية التأمينات في القانون المدني، دار المعارف الاسكندرية.